

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIZANTINÍSTICA

nº 42

abril de 2023

Índice

- 1 **Acta de la Asamblea Ordinaria (3 de marzo de 2023)**
por David Pérez Moro 2
- 2 **Creación de un Centro Español de Estudios Helénicos en Atenas**
por Juan Signes Codoñer 14
- 3 **IX Ciclo de Conferencias: “Cristianismo antiguo en sus imágenes”**
por Sociedad Española de Bizantinística 22
- 4 **Bizantinos de Cine**
por Gonzalo Soriano 24
- 5 **Recorriendo a pie el norte de Menorca: la basílica tardoantigua de Cap des Port**
por Inmaculada Pérez Martín 58
- 6 **Congreso Nacional Ganimedes: los jóvenes investigadores en Estudios Bizantinos**
por David Pérez Moro 65
- 7 **Bibliografía**
por Juan Signes Codoñer 70

Boletín de la Sociedad Española de Bizantinística 42 (abril de 2023) tiene una [licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.13785730

Acta de la Asamblea Ordinaria (3 de marzo de 2023)

David Pérez Moro
Sociedad Española de Bizantinística
estudiosbizantinos@gmail.com

La asamblea anual de la Sociedad Española de Bizantinística se celebró de forma presencial y virtual el día 3 de marzo de 2023 en Salón de Grados de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid y a través un enlace de *Google meet* previamente proporcionado a los socios en un correo electrónico. Dio comienzo a las 16.00 horas con la presencia de una treintena de socios con el presente orden del día:

- 1) Aprobación de acta anterior (recogida en el [Boletín 39](#))
- 2) Informe de actividades y propuestas del presidente
- 3) Informe del responsable de redes sociales
- 4) Informe del director de la revista *Estudios Bizantinos*
- 5) Informe del director de la colección de bilingües *Bucoleón*
- 6) Organización de las próximas jornadas de Bizantinística en Valencia en junio de 2025
- 7) Nombramiento de Montserrat Camps como nueva vocal de Teología de la Junta Directiva de la S.E.B.
- 8) Propuesta de una rebaja de la cuota de socio para los jubilados

- 9) Balance económico del ejercicio febrero 2022-febrero 2023 por parte del tesorero y aprobación de las previsiones de gasto para la siguiente anualidad
- 10) Reforma de los estatutos con el añadido de un nuevo artículo 6.6: “Podrán formar parte también de la Junta Directiva vocales en representación de otras Sociedades que a su vez integren en sus órganos directivos a algún representante de la S.E.B.”
- 11) Entrega del premio a la mejor tesis doctoral de la S.E.B. a Guillermo Menéndez Sánchez
- 12) Ruegos y preguntas

El presidente, Juan Signes Codoñer, inicia la sesión pidiendo que con la aprobación de los socios se haga una modificación del punto 7 del orden, añadiendo “y baja de Francisco del Río Sánchez como vocal de Oriente Próximo de la Junta Directiva de la SEB.”; cambio que los socios aprueban.

A continuación, el presidente solicita que se obvie la lectura del acta de la sesión anterior (18 de marzo de 2022), a la que todos los socios han tenido acceso previamente, ya que está disponible en línea en el [Boletín nº 39](#). Los socios presentes no tienen ninguna objeción ni observaciones a propósito de la misma, por lo que se da por aprobada y se procede a pasar al punto nº 2.

Se pasa al segundo punto del orden del día: Informe de actividades y propuestas del presidente. Antes de pasar a enumerar y comentar las actividades en las que la SEB ha participado, el presidente Juan Signes Codoñer hace una reflexión sobre el crecimiento que ha tenido la Sociedad en cuanto a número de socios en los últimos años pasando de una treintena a más de 120, a pesar de que esta Sociedad no dispone de estudios propios,

más allá del “Diploma de Experto en Bizantinística”, por lo que sus socios provienen de diferentes disciplinas con sus propias dinámicas. El presidente hace una llamada a seguir luchando por el espacio que nos hemos ganado mediante la voluntad individual de los socios. Asimismo, agradece a los socios, a la Junta Directiva y, en particular, al tesorero Mattia Chiriatti, al secretario David Pérez Moro, a todos los miembros del grupo de trabajo de Redes Sociales, al director de la revista David Hernández de la Fuente y al director de la colección *Bucoleón*, Ernest Marcos Hierro, por el esfuerzo de llevar adelante la Sociedad.

Se procede, una vez hecha la reflexión del presidente, a enumerar las actividades en las que la SEB ha colaborado o participado:

- Aproximación a la *Sociedad Española de Estudios Clásicos* (SEEC) y a otras Asociaciones y Sociedades del mundo clásico a través de la plataforma *Escuela con Clásicos*.
- Aproximación a la *Sociedad Española de Estudios Medievales* (SEEM), tratando de confluir el mundo medieval y el bizantino. Se tratará con más en detalle en el punto 10.
- Aproximación a la Asociación *L'Œuvre d'Orient*. Próximamente esta Asociación creará una exposición con fondos bizantinos a la que la SEB ha sido invitada.
- Creación de una Escuela Española en Atenas. Se ha creado una plataforma para solicitar que el Estado español establezca en Atenas una institución que sirva de paraguas para los arqueólogos y los investigadores en general que quieran trabajar en Grecia.
- En cuanto a la página web, se alaba la información presente en ella y se indica que los socios no duden en enviar los detalles de sus actividades y proyectos para que se recojan.

- En lo relativo al boletín, el presidente señala que se han publicado ya [41 números](#) y que próximamente se publicará otro nuevo. Aprovecha la ocasión para solicitar a los socios que envíen contribuciones con un carácter más de difusión que de investigación y ayuden, por lo tanto, a sacarlo adelante.
- Ayudas a Jornadas y Congresos, que se comentarán con más detalle en el punto noveno del orden del día: Congreso Nacional Ganimedes 2023 (UO); Jornadas de *Lamento en las literaturas clásicas y su recepción* (UV); Jornada de *Repensar el tiempo: ucronías y utopías desde la Antigüedad hasta la actualidad* (UGr); Jornada *Byzantium and the Mediterranean (11th-13th c.): Multiculturalism, Gender, and Profane Topics in Illuminated Manuscripts, I Jornada Internacional MABILUS* (UAB).
- Actividades del *GIR Bósforo*, que contaron siempre con el patrocinio de la SEB.
- Se indica que antes de la pandemia se organizaron viajes, pero, con ella, todo esto se ha detenido. El presidente comenta que la Sociedad está abierta a organizar algún viaje de nuevo en cuanto se hagan llegar propuestas.
- El *Diploma de Experto en Bizantinística*, organizado por las universidades de Alcalá de Henares y Complutense de Madrid cubre 20 ECTS de formación en muchos ámbitos del mundo bizantino y con un gran número de profesores que participan impartiendo docencia de forma gratuita. En la actual edición, que se imparte de forma *online*, el Diploma cuenta con un total de 14 alumnos. Interviene Margarita Vallejo Givés, vocal de Historia tardoantigua, para agradecer a Sirun Grigoryan, becaria FPI, por el trabajo de

coordinación. Además, señala que si el contenido del título cambiara, la formación sería acumulativa, por lo que se contaría de forma independiente. Especifica, además, que en un futuro próximo, si el título de experto se consolidara como máster, se podría convalidar el 15% de los créditos.

El presidente da la palabra a Manuel Castiñeiras González, vocal de Historia del Arte y vocal en la comisión de la AIEB, que indica que se está creando un nuevo portal, denominado *Chalke Gate: A portal to Byzantine art and material culture* (www.chalkegate.eu), sobre el arte y la cultura material bizantina materiales y comenta que enviará un documento para cualquier aportación que se pueda hacer.

Se pasa al punto 3º y se le da la palabra a Ángel Narro Sánchez, responsable de las RRSS, quien señala que se está trabajando con un grupo de personas compuesto por Elia Otranto y Jorge Torres Hernández para difundir todo tipo de actividades, becas o publicaciones nuevas que se hagan en el ámbito del mundo bizantino tanto dentro como fuera de nuestra frontera. Pide que cualquiera que tenga información relevante la envíe a estudiosbizantinos.rrss@gmail.com o angel.narro@uv.es.

En el punto 4º se le da la palabra a David Hernández de la Fuente, director de la *revista de Estudios Bizantinos*. El director señala que aprovechando el décimo aniversario se ha comenzado con la impresión en papel del [nuevo número \(10\)](#), un paso que se espera dé mayor visibilidad a nuestra publicación y por el que llevamos luchando desde hace varios años. Además, El director comenta que se ha concluido el trasvase de los números desde la Universitat de Barcelona (UB), a quien le agradece el soporte todo este tiempo, a la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), a quien agradece el apoyo y la ayuda durante todo el proceso de migración

(<https://erevistas.publicaciones.uah.es/ojs/index.php/ebizantinos>). Se indica también que con este trasvase a la UAH se han hecho significativas mejoras en la página web que se comentan a los socios, como el reglamento, la declaración ética y los procesos sobre cómo solicitar la revista en papel y sobre cómo enviar un artículo a la revista. Asimismo, próximamente el equipo editorial de la revista solicitará el sello de calidad FECYT y creará un nuevo apartado de reseñas dentro de cada número. El director de la revista comenta que, para darlo a conocer, se ha hecho una difusión por correos electrónicos y por RRSS. En cuanto al número 11 de la revista, el director señala que está ya cerrado con un total de cinco artículos aceptados y, a partir de ahora, los artículos que lleguen se publicarán en el número 12 de 2024. El director agradece nuevamente a la UAH, al Departamento de Historia de esta Universidad, a Margarita Vallejo Girvés, vocal de Historia tardoantigua, y a la SEB, particularmente a Mattia Chiriatti, secretario de la revista y tesorero de la Sociedad. Interviene la vicepresidenta, Inmaculada Pérez Martín, para preguntar si los DOI de los números antiguos se pierden. Responden tanto David Hernández de la Fuente como Mattia Chiriatti para indicar que no se perderán, sino que a partir de ahora los artículos antiguos tendrán dos DOI. Interviene Margarita Vallejo Girvés, vocal de Historia tardoantigua, para señalar ciertos datos económicos favorables en cuanto a la edición y maquetación. Toma la palabra Mattia Chiriatti, secretario de la revista y tesorero de la Sociedad, para agradecer a la UAH la ayuda y el apoyo proporcionado. El director, David Hernández de la Fuente, señala que la revista ha indexado en OJS y, a partir de ahora, se buscará que vaya aumentando el impacto. El propósito de la revista será indexar la revista en nuevas plataformas.

Se pasa al punto 5º del orden del día y el presidente da la palabra al director de la colección *Bucoleón*, Ernest Marcos Hierro. El director de la colección comienza presentando a la Asamblea la dimisión de su cargo como consecuencia del gran volumen de trabajo que tiene que asumir debido a sus obligaciones académicas como director de departamento en la Universitat de Barcelona. El director explica que en estos años se han publicado [dos volúmenes](#): *El elogio de las dos Romas* de Manuel Crisoloras por Inmaculada Pérez Martín y *Viajes al Hades* de Mázaris por Juan Merino Castrillo. Actualmente se está trabajando con un tercer volumen de Arantxa Illgen Izquierdo con una novela bizantina y acaba de llegar una nueva propuesta de Alfonso Vives Cuesta con una antología poética de Manuel Files. Hay otros dos posibles trabajos de cara a un futuro próximo. Por todo esto, Ernest Marcos Hierro considera que es adecuado que otra persona con mayor dedicación asuma el cargo de director de la colección. Ernest Marcos Hierro aprovecha la ocasión para agradecer a Carmen Narro, a Rhemata y al Comité de la colección por su trabajo y esfuerzo en este periodo. Toma la palabra el presidente, Juan Signes Codoñer, para comentar que entiende perfectamente las causas que transmite Ernest Marcos Hierro y somete a votación ante la totalidad de la Asamblea, a propuesta del director cesante, a Sergi Grau Guijarro, de la Universitat de Barcelona, una persona con una gran trayectoria como traductor y que conoce al Comité de la colección y a Rhemata. Toma la palabra Mercedes López Salva para apoyar la propuesta, que se aprueba por unanimidad.

Se pasa al punto 6º del orden del día y el presidente le da la palabra nuevamente a Ángel Narro Sánchez, aunque en esta ocasión para hablar de la próxima sede de las XX Jornadas de Bizantinística en Valencia en 2025. El profesor Narro comienza indicando que las Jornadas, por cuestiones

económicas, se retrasarán a junio en lugar de enero, como se solían celebrar. En cuanto a su duración, estas abarcarán el mismo número de días, cuatro días, y se repartirán en tres edificios (primero, la Facultat de Filologia, Traducció y Comunicació de la Universitat de València (UV); segundo, la Facultad de Teología de València; y, por último, el Yacimiento de València la Vella en Riba-Roja del Túria). Se cuenta con financiación del Departamento de Filología Clásica de la UV, de la Conselleria de la Generalitat de València y de los Ayuntamientos de las localidades. Ángel Narro Sánchez propone que dentro del Comité Organizador estén junto a él, Albert Ribera (ICAC), Adrià Fernández Lull (UV) y, quizás, otro miembro de la UV. Además, estarían dentro del comité el presidente (Juan Signes Codoñer), el secretario (David Pérez Moro) y el tesorero (Mattia Chiriatti) de la Sociedad. En cuanto al comité científico, se indica que ha de ser paritario e internacional y se barajan algunos nombres. Por último, se proponen diez temáticas (*Historia; Literatura; Derecho, Filosofía, Teología, Arqueología, Historia del Arte, Ciencia y técnica; Hagiografía; Bizancio y su entorno*) y se estima que la apertura de *CfP* será entre marzo y junio de 2024. Todo ello recibe la aprobación de la Asamblea.

Se pasa al punto 7º del orden del día y toma la palabra el presidente, Juan Signes Codoñer. Señala que el vocal de Teología, Fernando Rivas Rebaque, ha presentado su dimisión por motivos de salud. Se propone que sea Montserrat Camps Gaset quien ocupe esta vocalía y se procede a someterse a votación. La Asociación aprueba por unanimidad la incorporación de Montserrat Camps Gaset como vocal de Teología. En este mismo punto se habla de la baja de Francisco del Río Sánchez y, por lo tanto, cese de su cargo de la vocalía de Oriente Próximo. Al no haber ninguna propuesta de candidatos, se opta por mantenerla temporalmente vacante.

Se procede con el punto 8º del orden del día. El presidente, Juan Signes Codoñer, señala que la actual situación económica ha llevado a la Junta Directiva a replantearse la creación de una nueva cuota de jubilados de 20€. Esta propuesta se aprueba por unanimidad. Por otro lado, el tesorero, Mattia Chiriatti, comenta los problemas que algunos socios latinoamericanos han tenido para pagar las cuotas. Para solventar esta situación se propone rebajar la cuota de socios latinoamericanos de 50€ a 30€. Esta propuesta se aprueba también por unanimidad.

Se pasa al punto 9º del orden día y el presidente da la palabra al tesorero de la Sociedad, Mattia Chiriatti. El tesorero hace balance de los gastos e ingresos de este último año y señala que el saldo total de las cuentas es de 13.774,53 €. Esto significa que hay una diferencia de +461,33 € con respecto al saldo del 2022, momento en el que había 13.313,20 €. A continuación, se hacen también unas previsiones de gastos e ingresos para el presente ejercicio.

Previsión de gasto

Maquetación EB 11 (2023)	600 €
Ayudas a Congresos	750 €
Premio Tesis Doctoral	500 €
AIEB	250 €
Versión impresa revista	0 €
Gastos bancarios	21,50 €
Mantenimiento cuenta	84 €
Web escuela con clásicos	25 €

Bucoleón	600 €
Gastos Fotocopias - Cartelería	50 €
Total	2880,50 €

Interviene el secretario, David Pérez Moro, para agradecer la ayuda económica que desde los últimos años la SEB aporta a la organización de los Congresos Nacionales de la Asociación Ganimedes e informa de que este año 2023 será el segundo año en el que se formarán dos mesas de jóvenes bizantinas. Tras esto, se aprueban las cuentas y las previsiones para el próximo año.

Se pasa al punto 10º y toma la palabra el presidente, Juan Signes Codoñer. El presidente informa de la reforma de los estatutos añadiendo un nuevo artículo 6.6 que recoja “Podrán formar parte también de la Junta Directiva vocales en representación de otras Sociedades que a su vez integren en sus órganos directivos a algún representante de la SEB”. Esta reforma se lleva a cabo con la intención de poder integrar un vocal de la *Sociedad Española de Estudios Medievales* (SEEM) en la Junta directiva de la SEB, para que sea posible, que, en justa reciprocidad, haya un vocal de la SEB en la Junta directiva de la SEEM. Se propone que el vocal de Historia tardobizantina, Raúl Estangüi Gómez, sea el vocal de la SEB dentro de la SEEM. La modificación de los Estatutos y la propuesta de vocal se aprueban por unanimidad.

Se pasa al 11º punto del día. El presidente, Juan Signes Codoñer, concede el diploma de la Sociedad Española de Bizantinística a la mejor tesis doctoral al ganador del premio a la mejor tesis doctoral de la SEB, Guillermo Menéndez Sánchez, quien ha asistido presencialmente al acto, por una tesis titulada “La polemica antimanichea nel VI seculo alla luce delle principali

fonti di lingua greca: tradizione, interpretazione, innovazione”. El presidente glosa los méritos de la tesis y hace entrega del diploma al interesado en nombre de la Sociedad junto con el importe económico del premio, 500 euros.

Por último, se pasa al turno al 12º punto, ruegos y preguntas. Margarita Vallejo Givés, vocal de Historia tardoantigua, toma la palabra para indicar que el servicio de publicaciones de la UAH ha aceptado la publicación de un volumen a partir de los paneles de las Jornadas de Bizancio de 2021. La socia Mercedes López Salva toma la palabra para recordar que próximamente se celebrará el congreso de epistolografía, en el que intervendrán numerosos socios de la SEB.

Sin más ruegos ni preguntas por parte de los socios, se levantó la sesión a las 18.10 horas.

A continuación se celebró una [mesa redonda](#) sobre traducciones bajo el título de *Hermeneutas: mesa redonda de traductores de textos griegos bizantinos*. Esta mesa redonda contó con participación de Juan Merino Castrillo (traductor de Esfrantzes, Cameniata y el *Timarión*), Óscar Martínez

García (traductor del *Diyenís Acrita*), Francisco María Fernández Jiménez (traductor de Teodereto de Ciro y Simeón el Nuevo Teólogo) e Inmaculada Pérez Martín (traductora de Miguel Ataliata y Manuel

Crisoloras) y estuvo moderada por Juan Signes Codoñer (traductor de Procopio, Cecaumeno, la *Eisagoge* de Focio y Miguel Pselo). En ella se produjo un interesante debate sobre la necesidad de traducir literatura bizantina y por dónde se debería comenzar este arduo trabajo. Tras ella, los presentes fueron a cenar juntos a un local de Moncloa.

Creación de un Centro Español de Estudios Helénicos en Atenas

Juan Signes Codoñer
 Universidad Complutense de Madrid
 jsignes@ucm.es

El pasado 2 de Diciembre de 2022 tuvo lugar en Atenas un reunión de investigadores españoles que, con el apoyo del Instituto Cervantes y la embajada española en Grecia y bajo el título *Conexiones Mediterráneas*, pretendía poner de relieve, mediante una serie de intervenciones, no sólo el gran interés que existe en la comunidad científica por estrechar los lazos con Grecia, sino también la imperiosa necesidad de que exista un centro español en el país que, financiado por el gobierno español, pueda dar apoyo institucional al trabajo de los investigadores españoles que desarrollan su actividad en el país heleno en ámbitos que van desde la arqueología, clásica y bizantina (que no puede optar a los permisos de excavación sin un centro oficial) hasta la historia y literatura, desde la Antigüedad hasta la plena contemporaneidad.

2. Creación de un Centro Español de Estudios Helénicos en Atenas

Es un desiderátum muy antiguo de los helenistas y bizantinistas españoles, en el que en su momento estuvo implicado nuestro socio Pedro Bádenas de la Peña, pero esperamos que, después de varios intentos frustrados,

esta vez sí llegue a cuajar y España tenga en Grecia, como gran nación europea que es, la debida presencia cultural.

Impulsores de esta demanda han sido ahora los arqueólogos Guillermo Pascual Berlanga (Universidad de Cádiz), Antonio Manuel Sáez Romero (Universidad de Sevilla), nuestro socio Horacio González Cesteros (Universidad Complutense de Madrid) así como el profesor Adolfo Domínguez Monedero (Universidad Autónoma de Madrid). En las jornadas participó Juan Signes Codoñer en representación de la SEB con una conferencia titulada “Byzantine studies in Spain: past and present” donde se hizo especial hincapié en las relaciones que sostuvo España con el Oriente Mediterráneo tanto en época visigoda y omeya, como, sobre todo, en el tardo medievo gracias a la política mediterránea de

la corona de Aragón. En imagen, el profesor Domínguez Monedero durante la presentación de su conferencia.

El embajador, Carles Maria Casajuana, hizo posteriormente una recepción a los participantes en su residencia, momento en el que se realizó esta foto de grupo. Nuestro socio, Horacio González Cesteros es el segundo por la derecha, nuestro presidente el quinto.

Para iniciar ahora las conversaciones con las distintas instituciones políticas españolas se ha redactado un manifiesto, que la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC) apoya plenamente y que se adjunta a continuación para información de los socios, con algunas de las organizaciones firmantes hasta la fecha. Se está actualmente trabajando en un memorándum detallado que contempla la financiación para poder presentarlo ante el ministerio en las próximas semanas.

Declaración abierta dirigida a la comunidad científica y órganos universitarios para apoyar la creación de un Centro Español de Estudios Helénicos en Atenas

El objetivo de este manifiesto es lograr que, por parte de las autoridades españolas competentes, se lleve a cabo la creación de un Centro Español de Estudios Helénicos en Atenas.

Los orígenes de la identidad europea hay que buscarlos en la civilización griega de época clásica. Esta afirmación suele repetirse con una sorprendente unanimidad que va más allá de las ideologías, tanto por los políticos como en los medios de comunicación. Sin embargo, más allá de los tópicos, y aunque España es uno de los grandes estados europeos, la realidad es que los estudios referidos al helenismo y las raíces griegas de nuestras sociedades nunca han obtenido todas las facilidades y apoyos que probablemente hubieran necesitado por parte de nuestras instituciones. Una de estas lagunas es la falta de una Escuela o Institución ubicada en Grecia que permita dar acceso y facilite la labor investigadora de los científicos y estudiosos españoles en el país heleno.

Aunque este organismo podría dar soporte a investigadores de múltiples disciplinas histórico-culturales, esta ausencia es especialmente acusada en algunos casos. Este problema se percibe especialmente en el caso de la arqueología, una de las disciplinas más respetadas e importantes en la actual República Helénica, ya que la legislación griega exige la presencia legal de sedes científicas oficiales permanentes de aquellos estados que soliciten la obtención de permisos de excavación, esenciales para acceder a yacimientos o desarrollar proyectos relacionados con el patrimonio arqueológico heleno.

Asimismo, más allá de la ayuda que ocasionalmente pueda ofrecer el Instituto Cervantes en Atenas, los estudiosos españoles de otros ámbitos como la historia, la filosofía, la historia del arte, la literatura, la filología o la musicología, tampoco cuentan en Grecia con un soporte oficial y específico que abra puertas, facilite los contactos y permita establecer relaciones y redes oficiales con otras instituciones académicas, tanto locales como internacionales ya establecidas en Atenas.

La ausencia de una escuela propia significa que actualmente, para que un ciudadano o institución españoles pueda desarrollar parte de su actividad investigadora en Grecia deben generalmente asociarse o afiliarse con las numerosas escuelas extranjeras instaladas en Grecia, o con instituciones griegas. Ello no solamente implica cierta falta de autonomía e independencia a la hora de plantear ideas y abordar temas, sino que también significa que todo el talento y las aportaciones españolas quedan diluidas como parte de los méritos de las instituciones que los acogen.

A pesar de todo, los trabajos de gran número de españoles sobre el mundo griego, en particular el mundo antiguo, así como sobre otros períodos de la historia, medieval, moderno o contemporáneo, han sido y continúan siendo referentes de erudición, profesionalidad y saber hacer a nivel internacional. La cooperación y la transferencia internacional parecen ser dos ingredientes fundamentales del mundo actual y futuro, por lo que se impone la necesidad de que el Estado Español, cuya jefatura tiene una vinculación especial con Grecia, promueva y sustente una institución de carácter científico y cultural que impulse, facilite, y sirva de base y de soporte para la proyección de las instituciones y de los investigadores españoles interesados en desarrollar proyectos e iniciativas en el país helénico.

Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Georgia, Holanda, Irlanda, Italia, Noruega, Polonia, Reino Unido, Rumanía, Suecia y Suiza, cuentan en Atenas con institutos de las características que demandamos. Ello permite a todos estos países, y por tanto también a sus universidades y otras agencias académicas y científicas, que sus investigadores puedan acceder a algunos de los yacimientos arqueológicos más significativos de la historia griega, desarrollar proyectos de investigación y solicitar los permisos necesarios para intervenir y estudiar directamente restos arqueológicos y otros monumentos, trabajar en archivos y en bibliotecas que contienen manuscritos y documentación indispensable para la labor científica de muchos estudiosos que se interesan en el patrimonio cultural e histórico heleno.

La creación de un Centro Español de Estudios Helénicos no es una idea nueva. Desde hace un siglo y medio se han sucedido diversos intentos de crear una escuela española con centro en Atenas, pero desgraciadamente ninguno de ellos consiguió arraigar. Aunque en los años 80 y principios de los 90 del siglo pasado se consiguió el permiso por parte del Ministerio griego, e incluso el Estado Español llegó a comprar un edificio que sirviera de sede para este organismo, la falta de dotación de personal y presupuestaria y, por tanto, de actividad llevó a que en 1992 las autorizaciones concedidas fueran canceladas

La experiencia de otras escuelas o institutos instalados en Atenas demuestra que para su apertura no son necesarios presupuestos o infraestructuras con costes desmesurados o inasumibles. Con un cuerpo fijo que incluya un director, un secretario y puede que un ayudante, así como un espacio físico capaz de albergar a los investigadores que lo soliciten, sería

más que suficiente para comenzar una andadura que con toda seguridad contribuiría a dotar de independencia y fomentaría la excelencia de la producción científica y de la investigación española no solo en Grecia, sino que al constituir este país un centro de referencia para todo el Mediterráneo Oriental, el ámbito de alcance se ampliaría enormemente.

Con este manifiesto, dirigido a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, al Ministerio de Cultura y Deporte, al Ministerio de Educación, a la Embajada de España en Atenas, al Instituto Cervantes y a cualquier otra autoridad o institución del Estado Español con capacidad de poner en marcha esta escuela (o de actuar como agente facilitador), los abajo firmantes solicitamos:

1) Que por parte de las autoridades españolas competentes se lleven a cabo las acciones necesarias, en colaboración con el gobierno griego, para retomar la creación de un Centro Español de Estudios Helénicos en Atenas.

2) Su propia creación, con el objetivo de aglutinar y potenciar las iniciativas de las instituciones científicas y los investigadores españoles que desarrollan o pretenden desarrollar sus actividades científicas y académicas en Grecia.

3) El compromiso institucional de una dotación presupuestaria mínima plurianual destinada a garantizar su funcionamiento a largo plazo desde el punto de vista físico (mantenimiento de la sede) y de personal (plantilla estable). Este compromiso podrá reflejarse en la firma de convenios bilaterales entre ambos países, que definan las condiciones de creación y características de esta escuela española radicada en Atenas.

Firman la declaración en Atenas a 22 de febrero de 2023.

Sociedad Española de Estudios Clásicos

Sociedad Española de Estudios Medievales

Asociación Cultura Clásica

Asociación Cultural Hispano-Helénica

Sociedad Española de Bizantinística

Sociedad Hispánica de Estudios Neogriegos

Sociedad Ibérica de Filosofía Griega

Ganimedes. Asociación de investigadores noveles de Filología Clásica

Además de muchos Departamentos e Institutos universitarios y la Asociación Internacional de Estudios Bizantinos (*AIEB*), presidida por Antonio Rigo.

IX Ciclo de Conferencias:
“Cristianismo antiguo en sus textos e imágenes”

Sociedad Española de Bizantinística
estudiosbizantinos@gmail.com

El pasado 27 de marzo se cerró en la Fundación Pastor el IX Ciclo de Conferencias sobre el cristianismo antiguo, organizadas por nuestra socia Mercedes López Salvá, que en este caso tuvo como lema la proyección del cristianismo en textos e imágenes. Como viene siendo habitual en las últimas jornadas, hubo numerosas intervenciones referidas al cristianismo griego con posterioridad a Constantino, lo que hace que la continuidad de estas jornadas, de periodicidad anual, sea de interés prioritario para la Sociedad Española de Bizantinística. Participaron en ellas socios nuestros como Montserrat Camps i Gaset (UB), vocal en teología de la junta directiva de la SEB desde la última asamblea de marzo, Margarita Vallejo (UAH), vocal por Historia tardoantigua, Ángel Narro (UV), nuestro responsable de redes sociales, así como Raúl Caballero (UMa).

En la fotografía del acto de clausura, vemos (de izquierda a derecha) a Emilio Crespo Güemes, catedrático emérito de la UAM y presidente de la fundación Pastor que albergó las jornadas, a Mercedes López Salvá, catedrática emérita de la UCM y organizadora de las jornadas, y a los profesores Pilar González Serrano (UCM) y Sergi Grau Gijarro (UB) que impartieron las dos conferencias de cierre sobre la iconografía de San Antonio Abad y San Antonio de Padua y la figura de Sinesio de Cirene respectivamente.

Bizantinos de Cine

Gonzalo Soriano
Universidad de Zaragoza
sorianogonzalo23@gmail.com

Los bizantinos en el cine son el gran desconocido. Son como esa mosca que crees oír cuando apagas las luces. Sabes que está por algún lugar, o eso crees, pero no eres capaz de señalarla directamente. Esta civilización no ha gozado en los últimos siglos de la mejor de las publicidades, y por ello son pocos los ejemplos de su adaptación a la gran pantalla o series de consumo diario, no destacando por su calidad las más de las veces.

En el cine, tanto del siglo pasado como en el actual, encontramos gran variedad de representaciones de episodios históricos con diversidad de épocas. Aquellas películas que retratan la Edad Media (en las que nos centraremos en este artículo) han comenzado a adquirir cierta preeminencia dentro del cine histórico desde hace algunos años. Otras cuestiones son las quejas que suelen suscitar la forma en que se adapta la realidad de ese

contexto, con énfasis en la suciedad, estupidez, fanatismo religioso, o la aplicación del comúnmente conocido “filtro marrón” para todo (por no usar otro apelativo). Ya hubo en su momento películas en sí mismas que trataron de parodiar el propio género medieval, como fue *Los Caballeros de la Mesa Cuadrada* en 1975 con Terry Gilliam como director y el resto del elenco de Monty Python. En este *film* se ven todo tipo de escenas estrambóticas relacionadas con la peste, el sistema feudal, la suciedad, vestuarios ridículos, etc. Con una diferencia crucial con las películas “serias”, y es que en esta pieza todo ello se hizo intencionadamente.

A las adaptaciones no demasiado “históricas” que se han manejado en temas de la Europa occidental le hemos de sumar un más fuerte desconocimiento de la oriental (aparte aún el Oriente mediterráneo). Esos lugares únicamente han sido tocados por la mano del cine de Cruzadas desde el clásico de Cecile B. de Mille de 1935. Un ejemplo reciente de ello es *El Reino de los Cielos* (2005) con Ridley Scott de director, donde los personajes “orientales”, o caracterizados como ellos, se mantienen fieles a viejos clichés como podría ser la sombra de ojos, que no falta. Con todo, al menos esos territorios han aparecido en el cine. Bizancio, en cambio, no suele protagonizar el séptimo arte. En el mundo de la literatura, en cambio, sí hay grandes obras inspiradas en este estado, con *La Fundación de Asimov* de ejemplo, donde sale retratado un imperio que avanza imparable hacia su decadencia.¹

El cómo Occidente y el resto del mundo han llegado a mirar a este imperio se irá desgranando según se vayan comentando las películas y series que hemos elegido, que se expondrán por tema y cronológicamente. Las

¹ SIGNES CODOÑER, 1998: 773

escenas en las que nos centraremos serán aquellas en las que los bizantinos o su inspiración aparezcan, bien durante toda la película, bien en parte de la misma. Empezaremos en primer lugar con la animación.

Animación

En este género es donde ejemplos más altisonantes pueden encontrarse sobre el Imperio Bizantino, tanto para bien como para mal, pues la pluma o el ordenador no tienen límite si se lo proponen. Dentro de la animación se pueden ver películas tanto de ambientación histórica como otras cuyos personajes se basan o tienen solo un cierto parecido con los imperiales.

La primera película de producción local que puede encontrarse donde se retrate a los bizantinos en la animación es *Despertaferro* (1990), bajo la dirección de Jordi Amorós. Las críticas a su argumento no van a ser duras, al fin y al cabo era una película infantil hecha sin más pretensiones. Un niño interesado

Fig. 1. Andrónico II junto a Roger de Flor.

en la historia y los almogávares acaba viajando al pasado para presenciar, en carnes propias, la “venganza catalana” (1305), que esta compañía mercenaria lleva a cabo tras el asesinato de su caudillo, Roger de Flor, arrasando todo a su paso hasta Atenas.² El protagonista, Lauria, convence a los almogávares para cesar su guerra contra el Imperio y salva a la princesa bizantina, en medio de una ambientación adornada con referencias

² BOLEA, 2014: 51.

constantes a Gaudí. Los bizantinos de Andrónico II no salen demasiado bien parados, pues aparecen como los traidores que mandaron matar al caudillo Roger de Flor.

A lo largo de la película pueden llegar a verse ciudadanos bizantinos, cuyas ropas los caracterizan de la misma manera que cualquier otro habitante del Medievo occidental, mientras que sus edificios tampoco cuentan con ningún rasgo arquitectónicamente distintivo. Los soldados, en cambio, sí portan armadura de escamas y cascos cónicos a

Fig. 2. Bernat de Rocafort, segundo de Roger, junto a un soldado bizantino.

diferencia de los forzudos almogávares que aparecen casi desnudos. Una película, cuanto menos, psicodélica, pero que a más de una persona puede que le recuerde a su infancia.

La segunda película de animación que comentaremos dio un salto de gigante usando efectos como el 3D para elementos como podían ser ciertos animales, barcos, etc. Se trata de *Simbad: la leyenda de los siete mares* (2003), de Patrick Gilmore y Tim Johnson. Esta producción estadounidense traerá seguramente muchos recuerdos a los lectores, pues fue un éxito en su momento. En ella desde el primer instante vemos una ambientación

Fig. 3. Imagen de Siracusa, con nuestros protagonistas avanzando en barco.

mediterránea, aunque los diseñadores se esmeraron en que no se pudiese descifrar exactamente quiénes eran los anfitriones del pirata Simbad. Tras una primera escena de combate, el protagonista de esta película es

llevado hasta la ciudad de Siracusa. ¿Siracusa? Sí, la misma urbe que, en este mundo, es gobernada como una ciudad-estado por un rey, en alianza con otras once ciudades, al estilo de las *poleis* griegas.

El rey del lugar es Dymas, y su hijo es Proteo. La influencia griega está clara, en sus tropas podemos ver una inspiración directa en los cascos corintios, y hay un tono dorado de gusto clásico, pero la armadura es ya medievalizante.

Fig. 4. Primer plano de Proteo, antiguo amigo de Simbad, y de sus soldados.

Al entrar en la ciudad vemos que la arquitectura tiene una inspiración árabe, con cúpulas que recuerdan a las Mil y Una Noches, o arcos apuntados que remiten directamente a los palacios islámicos. Todo ello aderezado por una continua atmósfera azulada. Aunque la película no tiene una referencia directa a los bizantinos, sus pobladores, que visten todo tipo de ropajes, nos resultan familiares. En cualquier caso, éstos aparecen retratados muy positivamente.

Cambiando un poco de latitudes, nos adentramos en Rusia (que nos va a dar bastante más que hablar luego), con *Prince Vladimir* (2006), del director Yuri Kulakov. La película tiene una clara intención, retratar la vida y obra de

Fig. 5. Entrada en barco a un ficticio palacio imperial.

Vladimir de Kiev (958 - 1015), figura que expandió los límites de su principado y es recordado en el ámbito religioso por convertirse a la ortodoxia y apoyar la evangelización de los eslavos (con lo que la influencia

imperial en la zona mejoró notoriamente).³ La película se centra en trazar una biografía heroica del personaje, siendo breves los instantes en los que aparecen los bizantinos.

Aparecen bellas panorámicas de Santa Sofía, las murallas de Constantinopla, o el palacio imperial. La animación de esta película puede llegar a ser algo dura en ocasiones por ser muy esquemática, pero cuando los autores quieren dejarte un bonito paisaje, saben cómo hacerlo. Otra cuestión distinta es que la ciudad que presentan llegue a parecer casi la mismísima Atlántida debido a las titánicas proporciones de sus edificios, arcos triunfales flotando en mitad del mar, o salas de palacio que casi recuerdan a la casa del faraón de *El Príncipe de Egipto*.

Los bizantinos (la pareja imperial compuesta por unos hipotéticos Basilio II y su esposa) no salen mal representados, sino que se muestran favorables al joven protagonista. Salen vestidos acordes

Fig. 6. Recepción en el palacio imperial, con la emperatriz al fondo.

a la época, con túnicas y trajes de seda bien adornados y rodeados de ingentes riquezas. Con esta visión se pretende idealizar Constantinopla, la cual llegó a ser conocida por los eslavos como Zarigrad (ciudad del César) por su majestuosidad.

³ MAIOROV, 2015: 294.

Nos movemos ahora al producto de un estudio de gran renombre, el japonés Studio Ghibli, con su *Cuentos de Terramar* (2006) del afamado director Goro Miyazaki. Si bien esta película no llegó a tener el enorme éxito que

Fig. 7. Interior de la sala del consejo, donde se reúnen el emperador y sus asesores.

otras cintas de Ghibli, sigue contando con su público, haciendo gala de la igualmente detallada animación a la que acostumbran. En este caso nos situamos en un mundo plenamente de fantasía, en el que el equilibrio natural ha sido roto, y poco a poco la población lo va notando. Vienen las sequías, malas cosechas, los edificios públicos caen en la ruina por la mala preservación, y los presagios nefastos (como los dragones peleando entre sí) no acaban de tranquilizar a los magos de la corte.

La capital de este imperio decadente se nos muestra brevemente al inicio de la película (en los primeros siete minutos), que permiten al espectador apreciar claramente las referencias usadas. Hay acueductos en ruinas, grandes arcos triunfales comidos por la vegetación, y un enorme palacio con una gran cúpula y arcos de medio punto que recuerdan a la arquitectura bizantina. Por si este referente no quedara claro, la gente será testigo de ciertas escenas preciosas inspiradas de forma directa en el arte bizantino. Tanto una reunión del emperador con su gabinete de gobierno como una charla con la emperatriz quedarán enmarcadas en un ambiente repleto de mosaicos

Fig. 8. Retrato de la pareja imperial, con buenas imágenes de mosaicos a su alrededor.

con temática completamente influenciada por el cristianismo ortodoxo. Los vestuarios son más simples: seda y morados para la pareja imperial, túnicas para todo el mundo, y alguna joya para mostrar riqueza. Ah, y un magnicidio. En todo retrato estereotipado de este Imperio decadente (nótese el sarcasmo) no puede faltar un magnicidio.

Para acabar con la sección de animación mencionaremos una película cuanto menos curiosa. *The Tragedy of Man* (2011), del húngaro Marcell Jankovics. Cabe subrayar que estuvo realizándose durante más de veinte años. En ella se nos da un paseo de la mano de Adán, con Lucifer como lazarrillo, a lo largo de la existencia del hombre desde

Fig. 10. Cortejo imperial rodeado de soldados pesados.

Fig. 9. Momento en el que el protagonista pide asilo, con gran inspiración artística.

el mismísimo comienzo de la historia. Es, “café para los muy cafeteros” debido a sus continuas diatribas filosóficas alrededor del cristianismo que, por otro lado, hacen de la película un producto muy singular.

Los bizantinos en este caso aparecen a mitad del *film* (0:58 – 1:04) con la imagen más “clásica” que podría darse de éstos. Es curioso cómo visualmente, en cuestión de indumentaria, arquitectura, etc, es casi inmejorable. Los hombres van bien armados, inspirados en soldados pesados

de la época Comnena (ss. XI-XII), con el San Josué de Hosios Loukas como referente. También aparece un emperador bizantino rodeado de clérigos directamente inspirado por Juan VI Cantacuceno presidiendo un sínodo. Por otro lado, hay continuas referencias a los códices iluminados y su representación en ellos de ciudades e iglesias bizantinas. Pero ¿cómo aparecen los bizantinos argumentalmente? Desgraciadamente, se les presenta como fanáticos religiosos dedicados a matarse entre sí por nimiedades cristológicas sin importancia, unos locos carentes de raciocinio. Básicamente, la encarnación de la expresión “discusiones bizantinas”. Aunque, con sinceridad, eso no dificulta que durante esos breves minutos en que aparecen uno disfrute de lo bien representados que están en su indumentaria y la cuidada ambientación.

Cine clásico

Ahora toca cambiar de tercio, con películas y obras protagonizadas por actores de carne y hueso. Pero, antes de comenzar con diferentes piezas antiguas, deben mencionarse algunos antecedentes más directos, entre los que destacamos la obra teatral *Teodora* (1884), del afamado dramaturgo francés Victorien Sardou. Fotográficamente de la obra se conservan pocas capturas, como pueden ser de su actriz principal ataviada como la emperatriz (Sarah Bernhardt), o de alguno de los carteles con los que se anunciaba. En ella se invirtió mucho dinero para la época, tanto en decorados preciosistas, como en réplicas de armas y armaduras, y vestidos espectaculares.

Fig. 11. Cartel propagandístico de la obra “Teodora” de Sardou.

Aunque el argumento de la obra puede sonar ya para quienes conozcan el recorrido vital de la emperatriz esposa de Justiniano, es preciso mencionar que la principal inspiración para esta obra fue la narración de Edward Gibbon (1737 – 1794) sobre el Imperio, basada a su vez en gran medida en la *Historia Secreta* de Procopio de Cesarea. La consecuencia es clara, pues se

Fig. 12. Fotografías de la actriz Sarah Bernhardt caracterizada como Teodora.

cumplen todos los estereotipos: Justiniano aparece como un tirano manipulable y Teodora asume los peores roles de una María Magdalena antes de conocer a Cristo. La obra sigue las palabras del inglés casi al pie de la letra hasta su trágico final, inventándose partes para dar mayor dramatismo. Un ejemplo es que Teodora no muere por vejez o por un cáncer, sino asesinada a manos de un verdugo. Esta obra perpetúa un relato novelesco que historiadores anteriores ya marcaron como camino a seguir, con gran fijación en un personaje específico, la emperatriz, que tanto morbo despertó en los espectadores del momento.

La primera película de esta sección es de cine mudo, *L'Agonie de Byzance* (1913) del francés Louis Feuillade. Este cortometraje de 29 minutos de duración adquirió gran fama en su época debido a sus detallados fondos de lugares como las murallas de Constantinopla (representadas como una muralla occidental estándar), o Santa Sofía. O también por lo bien trabajado de la caracterización de sus protagonistas. En este caso, nuestras estrellas son Constantino XI y Mehmed II. Viviremos, con los diálogos y la descripción

de escenas en carteles típicos del cine mudo, diferentes acontecimientos acompañados de música y acordes a la situación durante todo el asedio de la ciudad, cuyo trágico final, como reza el título, es agónico.

Fig. 14. Perspectiva de Santa Sofía con el emperador en el centro.

Las actuaciones, como las del teatro, muestran gran expresividad, con unos personajes a los que no escuchamos, pero cuyos sentimientos percibimos sin ningún problema. Muestra a Constantino como un líder enérgico y melancólico, realizando el último sacrificio con la muerte. Los turcos, por su parte, acaban siendo retratados casi como hordas bárbaras. Como con otras tantas películas de la época, la exactitud histórica ni está ni se la espera, pero el preciosismo hace lo merezca.

Fig. 13. Momento en el que la pareja imperial se despide y para afrontar el último asalto turco.

Como segunda pieza comentaremos la italiana *Teodora* (1921) del director Leopoldo Carlucci que, junto con otras películas de su tiempo, sigue la misma estela que su precedente. Es el ejemplo perfecto de qué ocurre si se invierte suficiente dinero en decorados trabajados (cuando no se usan reales) y no se repara en gastos a la hora de convocar masivamente a extras de todo lugar para adornar cada escena. Encontramos estatuas, águilas,

mosaicos, y todo lo necesario para convencer al espectador de que, en efecto, estamos en ese exótico imperio que era el bizantino.

Como en toda película del estilo, observada en su conjunto es preciosa, con ese encanto que tenían las cintas antiguas en las que se podían ver ejércitos reales y no

Fig. 16. Los alrededores del "palacio" antes y tras la rebelión que sucede en la película.

Fig. 15. Caracterización del emperador junto con las masas reunidas en el templo.

creados mediante efectos digitales. Otra cuestión es que, al mirarla con detalle, se caiga en estereotipos o caracterizaciones más pensadas para la Roma clásica que para el Medievo ¿Argumento? Una esclava meretriz se empareja con el emperador, al que fácilmente controla, y por sus amoríos acaba causando grandes revueltas que conducen a su final ¿Qué ocasionó la revuelta de Nika? En resumen: fue Teodora, que no se estaba quieta y se liaba con quien no debía. La película, en cualquier caso, tuvo gran repercusión, y sentó precedente para el que quisiese seguir sus pasos.

La siguiente película viene para hacer otro alarde de originalidad, se trata de la también italiana *Teodora* (1954) de Riccardo Freda. Los años pasan, y también las modas. Aquí comenzamos a encontrarnos en una época en la que enseñar carnes cada vez estaba más demandado en el cine, y no

había mejor tema ni más morboso que el de presentar a una emperatriz con cierta fama conocida entre los que sabían del tema. Como en casos anteriores, los créditos con mosaicos de fondo son lo más histórico que se puede ver. El vestuario no es más que ropa elegida al azar con crismones por

Fig. 17. Detalle del interior del palacio imperial, con el trono del emperador en su centro.

Fig. 18. Primer plano de la emperatriz Teodora bailando para los sirvientes de palacio.

aquí y por allá soldados que más bien causan risa y Teodora bailando la danza del vientre. Al menos los fondos de cada escena muestran cierto mimo en la decoración, como es el caso de las escenas rodadas en el palacio imperial.

De tema parecido es la siguiente película, *La Invasión de los bárbaros* (1968) de Robert Siodmak, con actores tan relevantes como Sylva Koscina como Teodora, Laurence Harvey como el romano Cethegus, y Orson Welles como Justiniano. Ocurre con esta cinta como cuando se adapta un libro a la gran pantalla, imponiéndose ciertos cambios argumentales para dar más animación. Uno de los más llamativos, ya a principios de la película, es el del personaje del general Narses (Michael Dunn). La característica más llamativa de esta figura histórica es que era un eunuco. Quizás porque mostrar la castración de forma fílmica no acaba de cuajar, se resolvió caracterizar al personaje mediante un actor con enanismo,

de forma que fuese más visual su “peculiaridad”. Por otro lado, no es el juego político oriental el que motiva la entrada imperial en Occidente, sino la intervención de la nobleza romana, ansiosa por deshacerse del yugo bárbaro (con romanos de Roma que parecen sacados de los mismísimos tiempos de César).

Fig. 19. El salón del trono, con imitaciones básicas de mosaicos a su alrededor y la corte.

Una Teodora retratada tal y como se la venía retratando hasta el momento, con todavía más carne para los espectadores de la época (pues su desnudo causó furor en los cines), acaba dominando el tablero. Justiniano, en este caso, es un ser apático, más preocupado por sus códigos de leyes y por la erección de iglesias: en más de una secuencia se le puede observar sosteniendo planos de templos como el de Santa Sofía. Y, cómo no, a la hora

de realizar una película sobre el exótico Oriente, de nuevo aparece la danza del vientre como entretenimiento, que tanto cautivaba a los europeos de la época. Las panoplias de los soldados siguen sonando más a cualquier cosa que a bizantinos, casi

Fig. 20. Justiniano y Teodora reunidos. Nótese el parecido a los mosaicos de San Vitale, o cómo Justiniano sujeta un plano de Santa Sofía.

pareciendo propias de los albores de la Roma republicana. Sí se puede indicar sin ningún temor a errores que la pareja imperial está muy basada estéticamente en los mosaicos de San Vital de Rávena, de cuyas paredes podemos ver una joyería completamente calcada y bien trabajada.

Cambiamos de ubicación, nos toca viajar a Arabia. Vamos a hablar de *Mahoma, el mensajero de Dios* (1976), del director sirio Moustapha Akkad. Ya no se está con Teodora o Justiniano, sino en los desiertos y ciudades de la Península Arábiga. Y no se tiene a ningún romano como protagonista, sino a un árabe, Mahoma, aunque su “actuación” es curiosa cuanto menos ya que al no poder representárselo, adquirimos su punto de vista cuando aparece. Esta película, de una época en que Libia podía crear obras reconocidas como ésta (pues ahí encontró Akkad financiación), aborda los episodios históricos de la Hégira (la migración forzosa de Mahoma y sus seguidores a Yatrib, en el 622) y la posterior toma de La Meca por parte del profeta (630). Destaca el detalle puesto en los decorados de sus ciudades, construidas *exprofeso*, o en los métodos usados para que la figura de Mahoma no se viese ni oyese en ningún momento (ya que la película está aprobada coránicamente, adoptamos su perspectiva cuando aparece en acción).

La parte que concierne al público bizantino es, en cambio, la más inicial (cual *flash forward*). La película da comienzo recordando un pasaje mítico muy memorable de la historia islámica, y es el envío de varias cartas por parte de Mahoma tratando de convencer a sus receptores para convertirse a la nueva fe revelada. Éstos fueron muchos, principalmente dirigentes de estados vecinos, aunque nos destacan tres en esta película, el emperador Heraclio, el sahasah Cosroes II de Persia, y el patriarca Ciro de

Fig. 21. Caracterización del sahasah Cosroes II rompiendo la carta.

Aleandría (al que las fuentes árabes suelen llamar Al-Muqawqis). Del patriarca destaca cómicamente cómo aparece representado junto a unas

cortinas mal puestas y símbolos del Egipto antiguo, mientras el de los dos mandatarios tiene más miga.

Según cuenta esta historia mítica, el destino de los dos imperios se decidió al recibirse esta carta. Cosroes II (cuya corona se ve suspendida en el aire de fondo) despreció el mensaje, rompiendo la carta ante sí. Fue entonces cuando selló el final del Imperio Sasánida, que acabó por ser conquistado décadas más tarde sumido en guerras internas. El emperador Heraclio, en cambio, fue más cauteloso. Aceptó la carta y, según cuentan los cronistas musulmanes, creyó en las palabras del mensajero, pero no se convirtió por miedo a la reacción de sus súbditos. Fue esa la razón por la que el Imperio Romano no cayó ante los árabes de forma inicial, y es por ello que Heraclio fue un personaje apreciado incluso dentro del Islam, al considerarlo un gobernante sabio y pío.⁴ Evidentemente todo esto es mitología, aunque con ciertas razones de fondo, pero no deja de ser curioso lo bien que funciona dramáticamente. Otra cuestión es que a Heraclio (emperador con una extensa y cuidada barba) lo representen como un calco del imberbe Justiniano de San Vitale o que sus soldados vuelvan a llevarnos a la risa por una muy mala caracterización. Por lo demás, la representación de la escena de la entrega de la carta es excelente.

Fig. 22. Heraclio, cual Justiniano de San Vitale, en la película.

⁴ CONRAD, 2022: 123.

Acercándonos al final, nombraremos *Aszparuh* (1981), una película creada en Bulgaria bajo la dirección de Ludmil Staikov, con afán nacionalista. La cinta sigue de cerca la historia del primer Imperio Búlgaro, desde casi su nacimiento hasta su punto álgido, con una comitiva romana como el centro de nuestra atención en los primeros momentos. Un detalle importante que

Fig. 23. Caracterización del palacio dentro de la película, con todo rodeado de cortinas.

mencionar es que dura la friolera de cinco horas y veintitrés minutos, dividida en varias partes. El vestuario es bastante gracioso, con túnicas de plástico descoloridas por todos lados, soldados romanos recién salidos de la semana santa de Sevilla, y cortinas de baño para dar majestuosidad a la escena cuando el dinero para decorados no abunda en exceso. La trama en sí no tiene mucho misterio, trata de las grandes gestas del pueblo búlgaro antes de su conversión al cristianismo. Como ejemplo del tono y profundidad a la que pretende llegar la película vemos las palabras del emisario bizantino al acercarse a la capital búlgara:

Lo que me sorprendió en la capital de la Gran Bulgaria fue la piedra, como si los búlgaros llevasen un sentido de la eternidad en sí mismos.

Fig. 25. Soldados bizantinos. Destaca que parecen más samnitas del s.VII a.C. que romanos.

Como última mención breve dentro de los clásicos, queda comentar el caso de la reconocida *Gaslight* (1944), de George Cukor. De esta película se fraguó el término *gaslightning*, que significa manipular a una víctima para que dude de sí misma y su percepción de la realidad. La trama gira en torno a un matrimonio, un hombre manipulador (Charles Boyer) y una mujer insegura (Ingrid Bergmann) a la que se intenta convencer de su locura, con un antiguo

Fig. 24. Momento en el que el actor Charles Boyer descubre este vestido clave en la trama.

asesinato y un robo fallido como telón de fondo. Sin desvelar cómo se llega hasta el final, cabe mencionar que el centro de la película acaba por girar en torno a un precioso vestido, inspirado posiblemente en el que portase una emperatriz a la que ya conocemos, Teodora. Es un detalle, pero todo bizantinista que vea esta cinta clásica acabará sonriendo con la casualidad.

Otras películas clásicas que pueden venirnos a la cabeza a la hora de hablar de cine bizantino son quizás más conocidas, como el medimetro (cuarenta minutos) *Simón del Desierto* (1965) del turolense Luis Buñuel, donde retrata la vida de este monje estilita, que se pasó buena parte de su vida meditando sobre una columna, una situación que deviene en surrealista

en la parodia que hace el director.⁵ O la reconocida *Ivan Rubliov* (1966) del ruso Tarkovsky, de más de tres horas, en la que no sólo se aprecia el arte cristiano ortodoxo sino que llega a aparecer el artista bizantino Teófanos el Griego que situaríamos ya en la Rusia medieval posterior a la conversión de Vladimir. Son dos grandes piezas que merece la pena revisar y que recomen.

Cine turco

En un siguiente paso nos vamos a acercar a Turquía, donde veremos algunos ejemplos de las películas y series que han dado al mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque el tema atrajese enormemente la atención de su época, no sólo de Teodora y Justiniano se hicieron películas con bizantinos como protagonistas. De hecho, su primera película narró la captura de Constantinopla por parte otomana. Hablamos de *Istanbul'un Fethi* (1951), de Aydin Arakon, creada a sólo dos años de su 500 aniversario. Lo que se desembolsó en la película fue enorme para el país, unas 95.000 liras, contribuyendo estado y ejército para producir una cinta dramática de hora y veinte minutos.

Fig. 26. Salón del trono con el emperador y su séquito.

La película narra, de forma extensa y trágica, la toma de Constantinopla tras su asedio, con los estereotipos clásicos de los bizantinos. Si estos estereotipos se veían con gran credibilidad en Occidente, no es demasiado

⁵ MONTIEL VALADEZ, 2021: 99-111.

extraño que también ocurra en una película turca, más cuando el nacionalismo local tiene la conquista de la ciudad en 1453 como uno de sus grandes mitos fundacionales. Todo finaliza de forma victoriosa con el justo

Fig. 27. Soldados bizantinos preparándose para el asalto turco.

sultán Mehmed II tomando la casi invencible plaza de Constantinopla. Es la época que es, pero sigue siendo muy gracioso el ver vestuarios dignos de despedida de soltero en los bizantinos de la cinta.

Su secuela espiritual fue *Fetih 1453* (2012), del director Faruk Aksoy. Este tipo de largometrajes acostumbra a distorsionar, como es previsible, la realidad histórica para ensalzar la gesta turca de conquistar la capital imperial. Sin duda de por sí la conquista era

Fig. 28. Emperador Constantino XI en el hipódromo.

complicada, hay que recordar que la ciudad se encontraba en una posición privilegiada y con unas fortificaciones asombrosas, pero en ella vivía ya solo una décima parte de la gente que solía, el dinero para mantener sus murallas era limitado, y las tropas profesionales apenas formaban una fracción del total de sus defensas. De este modo, y conociendo el contexto de la época en el que la urbe estaba totalmente rodeada y sin perspectivas de un cambio radical de la situación, podría decirse que su conquista era cuestión de tiempo. Sin embargo, a lo largo de esta película vemos en todo momento una Constantinopla que parece recién sacada del s. VI justiniano (con

recreaciones 3D dignas de [Byzantium1200](#)); grandes salones engalanados con el último grito artístico (con alguna que otra águila repartida por el set para recordarnos que se supone que se ve a bizantinos en esta película y no a italianos), el circo de la ciudad bien mantenido con un aforo completo, y unos vestuarios “curiosos” cuanto menos por su mala elección.

En las películas medievales que tratan acontecimientos de Occidente (o ambientadas en un mundo parecido) no es que haya una recreación del vestuario histórico correcto mucho mayor, pero al menos sus soldados no son tan ridículos a la vista. Por su lado, el emperador lleva una réplica de segunda de la corona del Sacro Imperio alemán

Fig. 29. Salón del trono imperial.

(como aquella con la que Durero representó a Carlomagno en 1511), basada esta en la bizantina, aunque se nota que está hecha de plástico. Tampoco, por otro lado, hubo presupuesto para que los pergaminos no fuesen sino rollos de papel mal dibujados por algún figurante. La representación de los romanos cumple expectativas con sus estereotipos. Y vemos a unos valientes turcos tomando la ciudad a pobres bizantinos dirigidos por gobernantes indolentes. No hay mucho más.

Más recientemente destaca (sin tener en cuenta alguna novela) la serie documental de *Rise of Empires: Ottoman* (2020), con la dirección y guion del turco-americano Emre Sahin. Ya en su momento esta serie levantó una enorme expectación por varios factores. Un primero es su longitud, de seis capítulos de una hora cada uno, o su formato, en el que se intercalaban

comentarios de expertos con la dramatización de los hechos. En cuestión de vestuario habría bastante que comentar. Los ropajes del emperador son solo aproximadamente acertados. Aún en sus últimos momentos, es cierto que el ceremonial bizantino fue bastante rico y pomposo, y eso queda bien reflejado en la serie. Los turcos están muy bien trabajados estéticamente, y los soldados genoveses que vinieron a socorrer la ciudad también están cuidados. Donde hay fallos, y no precisamente pequeños, es en la representación de los soldados bizantinos, cuyo vestuario parece hecho con recortables de plástico en el mejor de los casos.

Fig. 30. Primer plano del emperador Constantino XI y su atuendo.

No peca de dejar a los bizantinos como si fuesen el rival del siglo, al contrario que la anterior película comentada, pero por motivos obvios la dramatización de los hechos se decanta más hacia cierto bando. Históricamente hablando no había mucho de lo que desviarse, ni tampoco hacen nada demasiado novedoso ya que, simplemente, narran la toma de la ciudad imperial y sus precedentes. Otras cuestiones internas sí le restan seriedad. Un ejemplo de ello es comentar que lo primero que dice la serie en su introducción es “23 ejércitos trataron antes de tomar la legendaria ciudad. Todos fallaron”. Si uno se pone a contar podrá comprobar que la lista es exagerada y que, si incluimos las guerras civiles, Constantinopla ha sido tomada en unas cuantas ocasiones. Ahí ya vemos un poco el tono del

Fig. 31. Varios ejemplos de armaduras bizantinas en la docu-serie.

documental, queriendo añadir epicidad a esa gesta y centrándose en una serie de “figuras clave”, como el sultán Mehmed, el emperador Constantino XI, y sus subalternos. Luego ya vienen detalles como recreaciones inexactas, como es el caso de las murallas. La serie puede verse y disfrutarse, pero con cautela.

Fantasía

Dentro de la fantasía se puede incluir todo tipo de obras, desde las novelas históricas a ciencia ficción, pasando por readaptaciones de mitos antiguos. De entre estas producciones destacan varias de las grandes películas y trilogías de las últimas décadas. Comenzamos con *Star Wars: Episodio I La amenaza Fantasma* (1999), del conocido universo de George Lucas. En este se transporta al espectador hasta el planeta *Naboo*, lugar habitado por diferentes razas alienígenas, una de las cuales es la humana, cuya capital se encuentra en la ciudad de *Theed*. Ahí Padmé Amidala (Natalie Portman) se encuentra como reina del lugar, dando pie a varias de las escenas de la cinta, en las que vemos tanto la ciudad como a parte de sus gentes. Esta película se encuentra como la primera de la segunda trilogía, en

la que comienza toda la acción que origina esta saga espacial tan conocida.

Fig. 32. Panorámica de la ciudad de Theed en Naboo.

Durante las escenas en las que se ve *Theed* puede admirarse una urbe enormemente influenciada por la arquitectura bizantina, con especial énfasis en las típicas cúpulas de iglesias ortodoxas. Alrededor de la ciudad en la película también se ven elementos como el tono azul verdoso de los tejados, como el de Santa Sofía, o arcos triunfales en sus calles, de clara inspiración romana. La ciudad en sí es muy ecléctica, con gran mezcolanza de estilos, como el barroco español (fruto de sus grabaciones en la Plaza de España de Sevilla), italiano, la arquitectura bizantina, etc. Por no hablar de sus pobladores, entre cuyas ropas se ven combinaciones de estilo japonés, como es el caso del traje ceremonial de la reina, o incluso romano, con reminiscencias a la Teodora de San Vital. Los miembros de la alianza, por otro lado, suelen portar túnicas y ropajes que recuerdan a los mercaderes venecianos, que seguían la moda bizantina. Al menos argumentalmente hablando no están en decadencia ni nada por el estilo, cosa que se agradece.

Fig. 33. La reina Padme caracterizada con ropajes inspirados en la moda bizantina por la Plaza de España de Sevilla.

A la hora de verse a los bizantinos dentro de películas de renombre, no podía faltar el caso de aquellas basadas en las novelas de Tolkien, *El Señor de los Anillos* (2001 - 3), dirigidas con gran éxito por Peter Jackson. En este caso nos interesa particularmente una civilización humana, de las muchas que ese mundo puede ofrecer al espectador y lector, se

Fig. 34. Salón del trono del palacio de Minas Tirith.

trata de Gondor. El Gondor en sí que vemos en el cine estéticamente sólo nos da un “aire” de recuerdo a lo bizantino, como sucedía con Simbad el Marino. Hay ciertos elementos, como un palacio de planta basilical que nos da alguna pista, pero no demasiado más. Es una civilización estéticamente muy mixta, con gran influencia del renacimiento italiano.

Donde más destaca esta gente en su inspiración bizantina es en su historia (con su toque decimonónico, por supuesto). Vemos a un pueblo cuyos orígenes culturales están lejos, en una tierra ya perdida (en una antigua isla llamada *Númenor*, ahora bajo las aguas del mar), consciente de su legado, pero abocada a una alargada decadencia. El reino se encuentra compuesto por grandes ciudades, pero la mayoría de ellas viven un largo abandono o incluso están ya en manos enemigas. Su capital, *Minas Tirith*, posee grandes murallas contra las que fuerzas aparentemente imparables no paran de arremeter hasta la que parece ser la última gran batalla. Aunque con el resultado de ese gran choque sí hay diferencias entre la realidad y la ficción. Por no comentar detalles tan claramente inspirados como el de las almenaras con las que piden auxilio a Rohan. Éstas se basan en un sistema

Fig. 35. El sistema de almenaras de Gondor está basado en el que existió en Anatolia en el s.IX.

similar ideado en el Imperio para comunicar una esquina de Anatolia con Constantinopla, efectivamente usado durante el s.IX.⁶

En la misma línea está la serie-precuela del mismo universo *El Señor de los Anillos: los Anillos del Poder* (2022), con la dirección de Patrick McKay, John D. Payne, el español J. A. Bayona, Wayne Yip y Charlotte Brändström. Si antes comentábamos cierta semejanza estética con el mundo bizantino, en este caso la influencia es obvia. La capital de la isla *Númenor*, estado humano insular avanzadísimo en comparación con sus vecinos, posee referencias claras que marcan su inspiración. Los edificios que la componen tienen un estilo marcadamente “griego”, en el término más amplio posible, desde lo más micénico y minoico (con las casas de la ciudad imitando su forma), hasta lo bizantino, pasando por frisos propiamente griegos clásicos. El palacio real es directamente una representación de Santa Sofía de Constantinopla, y a su lado se ven acueductos surcando la ciudad, dromones, e incluso a lo lejos se distingue sin problemas un circo de carreras.

Fig. 36. Diferentes vistas de Númenor, con su particular “Santa Sofía” o un circo.

Sus gentes visten, en muchos casos, con una moda parecida a la tardoromana, con soldados que a veces recuerdan lejanamente a la armadura laminar, aunque ya con muchas influencias externas. La representación y

⁶ PATTENDEN, 1983.

diseño de estas gentes es bonita y pintoresca, aunque su cercanísima destrucción por ser una cultura decadente y que ha abandonado sus viejas

Fig. 37. Caracterización de los soldados numenorianos.

costumbres delata el momento de su elaboración por parte de Tolkien (principios del siglo pasado).

Alejándonos de mundos alternativos, pero con fantasía de todas formas, está la película española *Tirant lo Blanc* (2006), de Vicente Aranda, aunque tampoco mejora precisamente el listón. En este caso se trata de una obra cuyo protagonista homónimo —un clásico de la literatura catalana escrito en Valencia por Joanot Martorell ca. 1460-1464— parece basarse en gran medida en la figura histórica de Roger de Flor, el líder italiano de los almogávares ya mencionados en *Despertaferro* (que también aparecen en la película). En otras cintas uno podía estar tranquilo al menos durante los

Fig. 38. Presentación de Tirant lo Blanc ante el emperador.

créditos, pero en ésta ya te sorprenden con unos fondos de Constantinopla que, en el mejor de los casos, son exagerados y, en el peor, tremendamente anacrónicos. El problema es que te muestran un decorado representando la ciudad, pero con el característico fuerte otomano Rumeli Hisari (s.XV) integrado en ella.

Los vestuarios y ropas tanto de soldados como de las gentes del lugar que se muestran en la cinta se dirían sacados de la tienda más hortera

imaginable, con combinaciones que parecen casi pieles de leopardo estampadas. También ocurre que de vez en cuando sitúan la escena de la película en una iglesia ortodoxa real pero, en el resto de situaciones, para “convencer” al

Fig. 39. Tirant y la princesa ante el trono imperial.

espectador de que realmente están en Constantinopla, ponen mucha bandera que lo explicita, ya que de lo contrario no resulta apenas creíble. La película se resume fácilmente con un héroe épico que viene a salvar el día, acaba con los malos, se enamora y se enfrenta al sultán enemigo.

La trama de *La Última Legión* (2007), de Doug Lefler es tan loca como fantástica, lo cual la hace perfectamente disfrutable si se quiere ver una cosa entretenida, basada en la novela homónima de Valerio Massimo Manfredi (2002). Nos encontramos en tiempos del emperador Rómulo Augústulo (475-476), y todos los que los rodean parecen sacados del siglo I (vestidos de carnaval, para que no se pierda la costumbre), mientras que los bárbaros ostrogodos que se apoderaron de la península en la época son malos malísimos sacados de la

Fig. 40. Soldados romanos occidentales con armaduras “algo” anacrónicas.

Germania del historiador Tácito (ss. I-II). Los malvados bárbaros deponen al niño-emperador, y un valiente grupo de soldados romanos lo llevará hasta Britania, donde la legión ahí dormida renacerá para coronarlo, descubriéndose como el rey Arturo.

Ahora bien ¿dónde están pues los “bizantinos”? Más allá de vestuarios occidentales ridículos y una trama rocambolesca, tenemos a algunos

“orientales” en escena. En un momento dado aparece una delegación del Imperio “Bizantino” en Roma para ver a Odoacro y, cómo no, sus componentes son un cliché andante con una sombra de ojos exageradísima. Una de sus soldados (pues sólo el embajador es hombre) se

Fig. 41. Representación de la comitiva oriental y su indumentaria.

unirá al equipo que debe proteger al augusto depuesto camino al norte, revelándose como una auténtica ninja con una indumentaria que es bizantina porque eso te han dicho, pero que perfectamente podría confundirse por persa o árabe. Todo reside en echarle imaginación. Al final, como en toda película de este estilo, ganan los buenos.

Vikingos

Este tema y sección de los hombres del norte, no podía faltar bajo ningún concepto en cualquier aproximación a Bizancio. La historia de estos nórdicos con el Imperio de los Romanos se desarrolló casi ininterrumpida desde el s. IX, cuando los llamados Rhos hicieron aparición ante las puertas de la ciudad imperial. A partir de ese momento su contacto fue estrechándose, con continuas alianzas y enfrentamientos. Como en casos anteriores, nos preguntamos: ¿Se habrá hecho una buena adaptación de los vikingos en el contexto bizantino? La duda razonable no hace más que volar a nuestro alrededor, y con motivos más que fundados. Estos afamados piratas nortños surcaron el Mediterráneo entero buscando botín, así que las oportunidades de una buena adaptación abundan.

Un caso interesante es el de la película rusa *Viking* (2016), de Andrey Kravchuk. Nuevamente, se trata de una cinta en la que el personaje principal es Vladimir de

Fig. 42. Momento en el que Vladimir conoce a la familia imperial gracias a un grabado.

Kiev. El argumento gira en torno a los momentos en los que consolidó su poder y llegó a su cúspide en vida. Los bizantinos están permanentemente alrededor, con una bonita escena donde se recrea el momento en que Vladimir conoció a la familia real imperial a través de un grabado. En la imagen podemos notar que la armadura del oficial bizantino que está en primer plano en esta escena ha sido más trabajada y adornada. No por nada, sino porque las del resto de soldados lucen de un plástico malo, con unos cascos totalmente anacrónicos. La película hace gala de efectos

Fig. 43. Panorámica que representa la ciudad de Quersón en Crimea.

especiales en algunas ocasiones horriblos, en otras muy cuidados, como cuando se recrea la antigua ciudad de Quersón (urbe que han exagerado en tamaño en la película). Toda esta cinta en sí es ciertamente complicada de ver debido a unas actuaciones forzadas o personajes con los que no acabas de empatizar, pero tiene momentos bonitos e interesantes a su alrededor. Recordemos que la película se rodó tras el 2014, cuando Rusia había ocupado el escenario histórico del filme.

La diferencia entre *Viking* y otras producciones que tratan a estos simpáticos nortños es que al menos en esta última intentan imitar a los bizantinos con sus trajes (aunque sea con escasos fondos), y recrean sus ciudades aproximadamente. Diferente es el caso del episodio 4º de la temporada

Fig. 44. Exterior de una fortaleza en lo que se supone es Sicilia.

5º de la serie *Vikings*, titulado *El Plan*, y dirigido por Steve Saint Leger. Por dar algo de contexto al capítulo que se sitúa en Sicilia, el almirante bizantino Eufemio (s. IX) se rebeló para autoproclamarse emperador, permitiendo la entrada de algunos musulmanes a la isla como mercenarios, siendo luego asesinado por imperiales debido al fracaso de su intentona.

La historia de nuestro protagonista, Bjorn Puño de Hierro, comienza en este capítulo cuando se adentra en el Mediterráneo en busca de saqueo y gloria. Ya le advierten de que “ya no existe el Imperio Romano” (recordemos, ¡siglo IX!). Este acaba buscando fama y saqueo en la Sicilia de Eufemio, cuya fortaleza parece un escenario sacado del mismísimo Sáhara con desiertos rodeándola. Todo empeora cuando al único bizantino representado, Eufemio, casi una parodia, los propios soldados árabes de la fortaleza (personajes también estereotipados) lo tildan de pelele. La recreación de este capítulo

Fig. 45. Representación del bizantino Eufemio.

(sin duda no de sus mejores) está toda mal por su ambientación y caracterización, dejando aparte temas argumentales.

Pero ¿qué buena serie no tiene su secuela mucho menos exitosa? *Vikings* no iba a ser menos, de ahí que surgiese por 2020 la secuela llamada

Valhalla (que junto a Vikings y Ragnarök son los únicos nombres que parecen existir para estas temáticas de vikingos), de los creadores Michael Hirst y Jeb Stuart. Por el momento en el que nos

Fig. 46. Vistas lejanas de Constantinopla en la serie.

encontramos, los capítulos en los que estas nuevas generaciones de vikingos entrarán de lleno en Constantinopla están al caer, pero lo que se ha visto promete (al menos para echarnos unas risas). De por sí las pocas imágenes de lejos que se han dado de Constantinopla son panorámicas actuales con algún que otro efecto de baja calidad, mientras que la perla a todo esto son sus Varegos.

La guardia Varega fue compuesta, históricamente, por soldados a sueldo imperial reclutados de la estepa rusa, los países nórdicos, e incluso las islas británicas. Eran tropas de élite, pensadas como tropa de choque o, en muchas ocasiones, como la protección más directa del emperador, cuyas andanzas comenzaron a darse a finales del s. X con Basilio II. Su indumentaria varió mucho según su origen, o la época en que nos encontrásemos, siendo clásica la armadura de escamas. ¿Se ve algo así en esta serie? Toca esperar sentados, ya que el esperpento está siempre cerca. En los pocos fotogramas del

Fig. 47. Imagen de un soldado varego con una armadura algo "llamativa".

rodaje que se han podido ver se nos muestra a “varegos” tatuadísimos con una armadura romana estereotipada sacada del mismísimo Augusto. Los vikingos no nos dan más que disgustos.

Esta somera revisión de películas y series puede parecer incluso “breve”, pero irónicamente se cuentan con las manos las obras adicionales tratando a esta cultura tan injustamente olvidada por el séptimo arte. Se combinan gran cantidad de factores en su trato o su alejamiento, como son un casi total desconocimiento, un exotismo desmedido, una directa manipulación, o la intención de alimentar directamente el estereotipo (que gusta y vende), sin atender demasiado a cierta veracidad histórica. Con todo eso, nunca se ha llegado a explotar fílmicamente su histórica (y su milenio de existencia) de una forma decente, más allá de ciertos estudios como es el caso de Cortés Arrese (2019) en su libro *Vidas de cine. Bizancio ante la cámara*. El futuro da pie a muchas cosas, y no es algo descartable que algún pionero adapte bien a esta civilización, así que hay que confiar en que el interés por ella remonte, y con ello su representación.

BIBLIOGRAFÍA:

BOLEA ROBRES, Chusé, “Almogávares en Bizancio. Súbditos de Aragón, vasallos de nadie”, *Desperta Ferro* 22 (2014), 44-52.

CONRAD, Lawrence I., “Heraclius in Early Islamic Kerygma”, en G. Reinink y B.H. Stolte, B. (eds.), *The Reign of Heraclius (610-640). Crisis and Confrontation*, Leuven, Peeters 2022, 113-125.

CORTÉS ARRESE, Miguel, *Vidas de Cine. Bizancio ante la cámara*. Madrid, Catarada 2019.

MAIOROV, Alexander, "The Alliance between Byzantium and Rus' before the conquest of Constantinople by the crusaders in 1204", *Russian History* 42.3 (2015), 272-303.

MONTIEL VALADEZ, Daniel, "Los ascetas y monjes tardoantiguos y su proyección fílmica", *Florentia Iliberritana* 32 (2021), 99-111.

PATTENDEN, Philip, "The Byzantine Early Warning System", *Byzantion* 53.1 (1983), 258-299.

SIGNES CODOÑER, Juan, "La Fundación de Asimov y el mundo antiguo", en R. Aguilar (ed.), *Corolla Complutensis. Homenaje a José S. Lasso de la Vega*, Madrid, Editorial Complutense 1998, 771-779.

Recorriendo a pie el norte de Menorca: la basílica tardoantigua de Cap des Port

Inmaculada Pérez Martín
ILC-CSIC
inmaculada.perez@cchs.csic.es

Parecía una broma, recorriendo como estábamos a pie un entorno agreste en la Reserva de la Concepció de la isla de Menorca. Pero allí estaba, una superficie regular, con restos de la zahorra y canales laterales en algún tramo, una pista que bien podía ser una antigua carretera empeñada en llegar al mar. En las proximidades habíamos visto bastantes prados, cuyo único uso actual comprobable era el de servir de pasto a las vacas, pero era lógico pensar que habían sido roturados y labrados para producir cereal. De hecho, nos encontrábamos en una pequeña llanura rica en agua y bien comunicada, capaz de alimentar a sus habitantes, un entorno peculiar en la muy rocosa Menorca.

Fig. 1. ¡Una calzada romana!

Intrigados por lo que podíamos encontrar, mi acompañante y yo seguimos el tramo inusualmente recto de la ruta hasta alcanzar la entrada de una explotación de salinas aún en funcionamiento (de hecho la zona se llama Ses Salines Noves; en Menorca es común esta explotación de las aguas superficiales de la costa). En ese punto, a nuestra izquierda, descubrimos esta indicación:

Y nos desviamos para subir una suave ladera que nos condujo al yacimiento arqueológico, invadido por la vegetación primaveral.

En 1959, la directora del Museo de Menorca María Luisa Serra y el profesor Pere de Palol fueron los primeros en excavar este yacimiento e identificar la basílica. Las campañas más sistemáticas se realizaron bastante después, en 1975-85: en esos

Fig. 2. Corredor oeste del complejo, con el puerto de Fornells al fondo; el ambiente tenía dos pisos, albergaba un almacén y daba acceso a la iglesia, cuyos pies se encuentran a la derecha de la foto.

años, los arqueólogos del *Institut d'Arqueologia i Prehistòria* de la Universitat de Barcelona excavaron el conjunto, que interpretaron como un posible complejo monástico construido en torno a una basílica orientada al este; la cerámica encontrada apunta a que a finales del s. V/comienzos del s. VI se instaló allí un grupo de origen vándalo (Amengüal 1991); el conjunto permaneció en uso hasta el s. VII y sufrió alteraciones que dificultan su interpretación. En efecto, la excavación de los años 1975-85 sacó a la luz también acumulaciones de tejas y ánforas, vestigios de una actividad económica del complejo que parecía contradecir el uso religioso del recinto. Una prospección geofísica de la zona realizada en fecha más reciente ([Murrieta et al. 2012](#)) ha identificado diversos hornos de cerámica al sur del yacimiento, en el marco de un estudio sobre la relación con el entorno de las basílicas tardoantiguas baleares. En nuestra visita al yacimiento, la vegetación no hacía fácil comprender la relación entre los distintos espacios limitados por los muros bajos y los cimientos visibles.

Como rasgos destacables entre exponentes similares de la arquitectura paleocristiana hispana, los arqueólogos señalan la existencia de una segunda planta en la parte occidental de la nave, que hay quien identifica con un coro (apuntando así a un posible carácter

Fig. 3. Ala suroriental de la iglesia

monástico del complejo); es especial también la decoración pictórica del baptisterio y las cámaras sepulcrales.

En las actas de la [*II Reunió d'Arqueologia Paleocristiana Hispànica*](#), Barcelona 1982, se publicó el dossier arqueológico completo de la excavación, con un plano detallado y diversas reconstrucciones del espacio, cuyos elementos más reseñables son una cripta en forma de cruz, el baptisterio y unas cámaras sepulcrales.

Fig. 4. Baptisterio en el extremo nororiental, con una piscina en forma de estrella de cuatro puntas.

El carácter cristiano del conjunto no es puesto en duda por ningún estudioso (además de la cripta en cruz, se han encontrado en él distintos objetos con esa forma), pero la dificultad reside en perfilar su función, que parece haber sido múltiple o haber evolucionado con el tiempo. Ninguna fuente escrita menciona monasterios en Menorca en la Antigüedad tardía, pero una edificación de estas características, que reúne el culto con la producción de bienes, ofrece motivos para pensar que Cap des Port sí lo era. Gurt Esparraguera (2007: 208) ha escrito al respecto: «estamos ante la presencia de un complejo eclesiástico regido por una comunidad monástica

probablemente de origen oriental». Nuestro socio y querido colega Jaime Vizcaíno comparte esa opinión.

Aunque algunas piezas halladas en el curso de las excavaciones (e incluso hallazgos anteriores) fueron donadas al Museo de Menorca (ver abajo), la mayoría de los restos descritos en 1982 parecen haber sido trasladados a la Universidad de Barcelona para su análisis y restauración y quizá sigan allí. Hay fragmentos de mármol con inscripciones latinas, pero muy fragmentarias y de difícil lectura (Palol 1982: 394 y fig. 18). También he leído que algunos “graffiti” pueden ser griegos, pero creo que siguen indecifrados e inéditos ([Tsantini et al. 2002-3: 277](#), donde se anuncia un estudio de los *graffiti*). Si queréis profundizar en este yacimiento, abajo tenéis algunas claves.

En la larga travesía que realizamos por el norte de Menorca, encontramos otros vestigios romanos, como el Puerto de Sanitja, pero el de Fornells fue el que mereció una foto personal que aquí os dejo, con la invitación a que visitéis Menorca como mi

Fig. 5. La autora en la nave central de lo que fue la iglesia del complejo.

paisano José Antonio Labordeta, porque, como a él, no se me ocurre mejor modo de conocer un país que llevarlo en la mochila.

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE EL SITIO ARQUEOLÓGICO:

PALOL, Pere de, “La basílica des Cap des Port, de Fornells, Menorca”, *II Reunió d'Arqueologia Paleocristiana Hispànica*, Barcelona 1982, 353-454. Disponible [online](#): con los resultados más completos de la excavación, planimetría y documentación gráfica. Incluye sendos trabajos de PUIG I OCHOA, María Rosa, “Pintura de la basílica paleocristiana de ‘Es Cap des Port’ Fornells (Menorca)”, 405-430 y NAVARRO SÁEZ, Rosario, “Las cerámicas finas de la basílica de Fornells, Menorca”, 431-454.

AMENGUAL I BATLE, Josep, *Els orígens del cristianisme a les Balears*, vol. 1, Mallorca, Moll 1991, 311-314.

PALOL I SALELLAS, Pere de, “L'arqueologia cristiana hispanica després de 1982”, *III Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica, Monografies de la Secció Històrico-Arqueològica*, Institut d'Estudis Catalans, Universitat de Barcelona, Consell Insular de Menorca, Barcelona 1994, 3-40: 11-17.

TSANTINI, Evanthia *et al.*, “Les pintures murals de la basílica paleocristiana de “Es Cap des Port” (Fornells, Menorca): materials i tècniques”, *Pyrenae* 33-34 (2002-2003), 261-280. Disponible [online](#).

GURT ESPARRAGUERA, Josep María, “Complejos eclesiásticos no episcopales: función y gestión”, en J. López Quiroga, A.M. Martínez Tejera, J. Morín de Pablos (eds.), *Monasteria et territoria. Elites, edilicia y territorio en el Mediterraneo medieval (siglos V-XI): Actas del III Encuentro Internacional e Interdisciplinar sobre la alta Edad Media en la Península Ibérica*, Madrid, UAM 2007, 203-232.

VIZCAÍNO SÁNCHEZ, Jaime, *La presencia bizantina en Hispania (siglos VI-VII): la documentación arqueológica*, (*Antigüedad y Cristianismo, Monografías históricas sobre la Antigüedad Tardía XXIV*), Murcia 2009, 474-475.

ALCAIDE GONZÁLEZ, Silvia, *Arquitectura cristiana balear en la antigüedad tardía (ss. V-X d.C)*, Tesis doctoral, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona 2011, 139-177: “La iglesia de Cap des Port”. Disponible [online](#).

MORENO MARTÍN, Francisco J., *La arquitectura monástica hispana entre la Tardoantigüedad y la Alta Edad Media (BAR International Series, 2287)* Oxford 2011, 196, 287 y 474.

MURRIETA FLORES, Patricia *et al.*, “Prospección geofísica en la basílica de Es Cap des Port, Fornells (Mercadal, Menorca): resultados preliminares”, *Revista de Menorca* 91 (2012), 59-82. Disponible [online](#).

INFORMACIÓN EN LÍNEA:

En *wikipedia* encontraréis la localización del sitio y una reconstrucción en 3D de la Basílica. Disponible en [este vínculo](#).

El *Consell insular de Menorca* proporciona información en: [https://www.menorca.es/es/Basilica des Cap des Port/9975](https://www.menorca.es/es/Basilica%20des%20Cap%20des%20Port/9975).

En el *ICAC* podéis encontrar documentación sobre la excavación de Pere de Palol. Disponible en [este vínculo](#).

En *Ceres*, la base de datos del *Ministerio de Cultura*, podréis contemplar tres objetos encontrados en Cap des Port y donados al Museo de Menorca, en Citadella: [un sarcófago, un capitel y una escudilla](#).

Congreso Nacional Ganimedes: los jóvenes investigadores en Estudios Bizantinos

David Pérez Moro
Universidad de Valladolid
david_pm29@outlook.es

En el año 2012 nace [*Ganimedes. Asociación de Investigadores Noveles en Filología Clásica*](#) con el objetivo de reunir a los jóvenes investigadores de las diferentes áreas que forman los Estudios Clásicos. La *Asociación Ganimedes* ha tratado de llevar a cabo dicho objetivo de numerosas formas, aunque la más destacable ha sido —y a día de hoy continúa siendo— la celebración de sus Congresos Nacionales. Estos Congresos, los cuales cuentan ya con 11 ediciones celebradas, se caracterizan por ser itinerantes, es decir, los jóvenes investigadores se reúnen cada año en un lugar diferente de la geografía española. En estos últimos años sus Congresos han tenido lugar en las siguientes ciudades: Madrid (UAM), Sevilla, Vitoria, Valencia, Salamanca, Murcia, Barcelona (UB), Santiago de Compostela, Granada o, este último año, Oviedo.⁷

A lo largo de estos últimos 11 años, las temáticas de las mesas han sido muy variadas, incluyendo desde lingüística hasta literatura pasando por epigrafía, paleografía o religión, entre otras muchas. Lamentablemente, la

⁷ En el año 2021, con motivo de la Covid-19, su edición fue *online*, aunque contó con la [*Fundación Pastor de Estudios Clásicos*](#) como sede del IX Congreso Nacional Ganimedes.

puntual presencia de jóvenes investigadores —*cf.* Carmen García Bueno en el año 2013, [Isabel Varillas Sánchez](#) en los años 2016 y 2017, Miriam Urbano Ruiz desde el año 2019, María Belén Boned Fernández desde el 2019 o quien escribe estas palabras, [David Pérez Moro](#), desde el 2020— o de ponencias en los Estudios Bizantinos —*cf.* [Minerva Alganza Roldán](#), profesora de la UGr, en el año 2022— han marginado la presencia de nuestro campo, relegando nuestra participación a mesas de disciplinas afines —casi siempre de literatura griega, lingüística griega o crítica textual—.

Sin embargo, en los últimos años la presencia, por un lado, de diferentes comunicaciones del ámbito de la Bizantinística y, por el otro, de jóvenes bizantinistas dentro de la Junta Directiva de la Asociación —Miriam Urbano Ruiz (UGr) como Vicepresidenta y el que suscribe estas líneas, [David Pérez Moro](#) (UVa), como Presidente— ha producido que nuestra disciplina vaya ganando espacio dentro de este Congreso Nacional. Tal ha sido el espacio ganado en estos años que en su IX edición el Congreso contó con cinco comunicantes que abordaron de uno otro modo la Bizantinística y ya en sus X y XI ediciones, celebradas en las Universidades de Granada y Oviedo respectivamente, se crearon dos mesas exclusivamente de temática bizantina. Estas dos mesas pudieron compartir cartel con otras mesas, como lingüística, literatura, epigrafía, tradición clásica, humanismo o crítica textual. En las mesas de Bizantinística, los diferentes comunicantes (ver abajo junto a los títulos de comunicaciones), socios en muchos de los casos de la SEB, abordaron mediante sus intervenciones de aspectos tan importantes de nuestra disciplina como la literatura, la lingüística, la religión, la ciencia, el comercio o la filosofía.

X Congreso Nacional Ganimedes

David Pérez Moro (UVa), *Homonimia, polisemia y metonimia: fenomenologías lingüísticas de Homero a sus metafrastas.*

Elia Otranto (UGr), *'In vestimentis non est sapientia mentis': algunas consideraciones sobre el epíteto de Juliano el Apóstata.*

Manuel Sierra Fernández (UCM), *Τὸ τῆς φιλοσοφίας ῥεῦμα». Reescritura e intertextualidad en las cartas 13a. y 13b. de Miguel Pselo.*

Fig. 1. Cartel del X Congreso Nacional Ganimedes (UGr)

María Belén Boned Fernández (UCM), *Una guía para entender a Teofrasto el alquimista.*

Miriam Urbano Ruiz (UGr), *Reescritura de textos hagiográficos: a propósito de las escenas de martirio en Romano Melodo.*

Fig. 2. Mesas de Bizantinística del X Congreso Nacional Ganimedes.

XI Congreso Nacional Ganimesdes

Adrià Fernández Lull (UV), *¿Apologético o platónico? El diálogo por las imágenes sagradas.*

Claudia Daniela Vega Medeiros (UCM), *Ἐκ σηρικῶν καὶ βομβύκων: ¿cómo llegó la seda a Bizancio?*

David Pérez Moro (UVa), *Niveles de lengua griega: la triglosia en época bizantina.*

Manuel Sierra Fernández (UCM), *Ἀκοίμητος ὄφθαλμός: ¿sarcasmo o 'consolatio' en la epístola de Miguel Pselo a Romano IV?*

Miriam Urbano Ruiz (UGr), *La santidad femenina en la Tardoantigüedad y Bizancio: el ejemplo de santa Matrona (BHG 1221-1223).*

Fig. 3. Cartel del XI Congreso Nacional Ganimesdes (UO).

Fig. 4. Mesas de Bizantinística del XI Congreso Nacional Ganimesdes.

En resumen, considero que gracias al trabajo que la SEB y sus miembros han realizado durante los últimos años las nuevas generaciones paulatinamente van descubriendo y adentrándose en el mundo bizantino a pesar de que en la actualidad los Estudios Bizantinos no cuentan ni con estudios específicos ni tan siquiera están presentes dentro de otros estudios. Este auge de las nuevas generaciones hace, entre otras muchas cosas, que nuestra disciplina cuente con mesas de comunicaciones y con ponencias en el Congreso Nacional de jóvenes investigadores más importante de nuestro país.

No obstante, todavía hay mucho trabajo que hacer y, para ello, es necesario seguir trabajando para apoyar y fomentar la formación de los jóvenes investigadores a través de [Seminarios](#) con temáticas amplias y variadas, con [Congresos específicos de Bizantinística](#) o, incluso, mediante la implantación de estudios propios, como el [Diploma de Experto en Bizantinística](#). Toda esta formación complementaria, que está llevando a cabo la SEB, posibilitará no solo que los estudiantes de Grado o Másteres descubran el mundo bizantino, marginado de la totalidad de los Estudios Clásicos —salvo en muy contadas ocasiones por iniciativa de profesores—, sino también que surjan nuevos jóvenes investigadores que aborden nuestro mundo de muy diversas formas.

Bibliografía

Juan Signes Codoñer
 Universidad Complutense de Madrid
 jsignes@ucm.es

Recogemos las contribuciones sobre tema Bizancio publicada en español o en España, Portugal o Iberoamérica. De nuevo recordamos a los socios la importancia de que nos informen de sus publicaciones y de todas aquellas de las personas de su entorno y que nos proporcionen, si así lo consideran, un breve resumen de las mismas que puede ser muy importante a la hora de determinar el tema de los estudios, que a veces no resulta evidente de la simple lectura del título.

ACERBI, Silvia, “Thearpeutic δύναμις in Marina’s life of Proclus”, en Alviz Fernández - Hernández de la Fuente, *Shaping the “Divine Men”* (cit.), 228-242.

ACERBI, Silvia, “Crisafio, un eunuco en la corte de Teodosio II: intrigas y diplomacia entre Oriente y Occidente”, *Habis* 53 (2022), 145-163.

ÁLVAREZ-PEDROSA, Juan Antonio, “El monacato en Irán y Mesopotamia. Historia y restos materiales”, en Teja Casuso – García Cortázar, *Los otros monacatos* (cit.), 123-145.

ALVIZ FERNÁNDEZ, Marco - HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, David (eds.), *Shaping the “Divine Men”. Holiness, Charisma and Leadership in the Graeco-Roman World*, Stuttgart, Franz Steiner Verlag 2023, ISBN 978-3-515-13398-2.

ALVIZ FERNÁNDEZ, Marco, “The charismatic community as a key element to understand: Late Antique Higher Education”, en Alviz Fernández - Hernández de la Fuente, *Shaping the “Divine Men”* (cit.), 135-148.

BÁDENAS DE LA PEÑA, Pedro, “El monacato bizantino”, en Teja Casuso – García Cortázar, *Los otros monacatos* (cit.), 89-121.

- BENELLI, Luca, "New evidence for the dating of Palladas and Eutolmius Scholasticus Illustris", *Cuadernos de Filología Clásica. Estudios griegos e indoeuropeos* 33 (2023) 281-343.
- BLANCO PÉREZ, Aitor, "The social and political context of 4th century neoplatonism: the case of Lydia", en Alviz Fernández - Hernández de la Fuente, *Shaping the "Divine Men"* (cit.), 119-131.
- BOADA BENITO, AITOR, "Cuerpos marcados: La piel como entidad comunicativa en la hagiografía de la Antigüedad Tardía", *Veleia* 40 (2023) 97-116.
- BONHOME-PULIDO, Lourdes - MOVELLÁN LUIS, Mireia (eds.), *Del relato martirial al género hagiográfico en la tardoantigüedad. Personajes y espacios liminales*, Madrid-Porto, Sínderesis 2022, 35-58. ISBN 978-84-19199-10-2.
- BONHOME-PULIDO, Lourdes - GARCÍA GARCÍA, Macarena E. (eds.), *De Qumrān al Qur'ān. Textos y grupos sectarios en el Oriente Próximo tardoantiguo*, Madrid-Salamanca, Sínderesis - Publicaciones de la Universidad Pontificia de Salamanca 2022.
- BONHOME-PULIDO, Lourdes, "Un monstruo entre santos: la tradición cristiana de los 'cabeza de perro'", en Bonhome-Pulido - Movellán Luis, *Del relato martirial al género hagiográfico* (cit.), 179-198.
- CAMPS GASET, Montserrat, "Santas Amazonas. El cuerpo femenino y la ascesis en el siglo IV", en Bonhome-Pulido - Movellán Luis, *Del relato martirial al género hagiográfico* (cit.), 105-123.
- CAMPS GASET, Montserrat, "Ascetismo y contemplación de filósofos y monjes: el punto de vista de la minoría neoplatónica a principios del siglo V", en Bonhome-Pulido - García García (eds.), *De Qumrān al Qur'ān* (cit.), 159-180.
- CAMPS GASET, Montserrat, (ed.), *Pregàries cristianes antigues (Grans textos cristians 18)*, Barcelona, Ateneu Universitari Sant Pacià - Facultat de Filosofia de Catalunya - Facultat de Teologia de Catalunya 2021 — Contiene traducciones al catalán de diversos autores latinos y griegos. Reseñamos a continuación con sus correspondientes autores las traducciones de autores bizantinos: Ignasi VIDIELLA PUÑET, "Oracles sibil.lins, Llibre VIII" y "Eusebi de Cesarea. Segle IV", 121-137; Montserrat CAMPS GASET, "Sarapió de Tmuis", 139-149; Jaume FONTBONA MISSÉ, "L'anàfora alexandrina de Sant Marc", 151-171; Jaume FONTBONA MISSÉ, "L'anomenada eucaristia mística", 173-177; Denis C. PLESA, "Gregori de Nazianz", 179-197; Sergi GRAU GUIJARRO, "Sinesi de Cirene. Segle IV", 223-253; Montserrat CAMPS GASET, "Poesia cristiana anònima primitiva. Segles

- IV-VI”, 255-269; Sofía TORALLAS TOVAR, “PBerl. Inv. 13415 - TM 64692. Una oració i mitja en un papir del segle IV-V”, 307-315; Montserrat CAMPS GASET, “Epigrames cristians de l’Antologia Grega. Segles IV-V”, 320-321; Samuel SAIS BORRÀS, “Màxim el Confessor. Segle VII”, 389-413; Sergi GRAU GUIJARRO, “Romà el Melode. Segle VI”, 415-467, Sergi GRAU GUIJARRO, “Andreu de Creta. Segle VII”, 469-555; Montserrat CAMPS GASET, “Joan Damascè. Segles VII-VIII”, 557-573; Montserrat CAMPS GASET - Helena BADELL GIRALT, “Cosme de Jerusalem. Segles VII-VIII”, 575-593; Montserrat CAMPS GASET, “Càssia de Constantinoble. Segle IX”, 595-625; Montserrat CAMPS GASET, “Teodor Estudita”, 627-635; Ernest MARCOS HIERRO - Montserrat CAMPS GASET, “Foci de Constantinoble. Segle IX”, 637-647; Ernest MARCOS HIERRO, “Simeó el Nou Teòleg. Segle X”, 649-657; Montserrat CAMPS GASET, “Joan Geòmetra. Segles X-XI”, 659-665; Montserrat CAMPS GASET, “Cristòfor Mitileneu. Segle XI”, 667-673; Montserrat CAMPS GASET - Roser HOMAR PÉREZ, “Joan Mauròpode. Segle XI”, 675-693.
- CASTIÑEIRAS, Manuel, “Arte y monacato de Armenia: santos, gavits y scriptoria”, en Teja Casuso – García Cortázar, *Los otros monacatos* (cit.), 171-221.
- CASTIÑEIRAS, Manuel, “Mirroring Constantinople and the Middle East: the Legend of King Abgar in the St. Francis Altarpiece from Santa Clara in Vic (1415)”, en Gaetano CURZI - Claudia D’ALBERTO - Marco D’ATTANASIO - Francesca MANZARI - Stefania PAONE (eds.), *Storia dell’arte “on the road”. Studi in onore di Alessandro Tomei*, Roma, Campisano editore, 2022, 257-264.
- COSTANZA, Salvatore, “Sacrificio cruento e divinazione in Psellos, *Περὶ θυτικῆς*: Paralleli negli usi dei druidi ed in una tabula ps-pitagorica”, *MHNH* 20 (2020) 51-78. _ El tratado de Pselo es comparado con fuentes antiguas (Diodoro Sículo y Estrabón) y con la información proporcionada por una tabula pseudo-pitagórica de época paleóloga sacada del Laur.gr. 28.14.
- COSTERO QUIROGA, Sonsoles, “Very dear to the gods: the role model of neoplatonism or Proclus as a ‘holy man’”, en Alviz Fernández - Hernández de la Fuente, *Shaping the “Divine Men”* (cit.), 217-228.
- DÍAZ BOURGEAL, Marina, “Julian’s ideal priests as θεῖοι ἄνδρες”, en Alviz Fernández - Hernández de la Fuente, *Shaping the “Divine Men”* (cit.), 191-198.

- DURÁN MAÑAS, Mónica - PÉREZ MARTÍN, Inmaculada, “La colección inédita de remedios bizantinos en el códice de Galeno Vat. Urb. gr. 67”, *Exemplaria Classica. Journal of Classical Philology* 26 (2022) 109-140.
- ESTANGÜI GÓMEZ, Raúl, “Le statut fiscal des biens ecclésiastiques à Byzance: l'exemple des biens monastiques (XIe-XIVe siècle)”, en Marie-Christinne MARCELLES – Anne-Valérie PONT (eds.), *Religions et fiscalité dans le monde méditerranéen de l'Antiquité à nos jours*, Paris, Sorbonne Université Presses 2022, 305-330.
- ESTANGÜI GÓMEZ, Raúl - GIROS, Christophe, “L'apport des actes de Vatopédi à l'étude de l'histoire de la fin de l'Empire byzantin”, *Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Comptes rendus des séances de l'année 2020 janvier-juin*, fasc. 1, Paris 2020, 71-87.
- FEATHERSTONE, Michael - SIGNES CODOÑER, Juan, “Tales from the Palace? Ten episodes in the Ps-Symeon and their possible connexion with Basil Lecapenus and the historiographical atelier of Constantine VII”, en Mary WHITBY - Philip BOOTH (eds.), *Mélanges James Howard-Johnston (Travaux et Mémoires 26)*, Paris 2022, 633-652.
- FICHERA, Regina, “The portrait of the philosopher as divine man in late Antique philosophical biographies: The case of Isidore of Alexandria in Damascius' *Historia Philosophica*” en Alviz Fernández - Hernández de la Fuente, *Shaping the “Divine Men”* (cit.), 199-216.
- ΓΚΑΤΖΙΟΥΦΑ, Paraskevi, “Τὸ Ἐγκώμιον εἰς τὸν Ἅγιον Ἱερόθεον καὶ ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Abadía del Sacromonte”, en Andreas P. ZACHARIOU et alii (eds.), *Μοναχισμός. Ἱστορικὲς καὶ θεολογικὲς προσεγγίσεις (Θεολογικὲς παρεμβάσεις 6)* Idalio (Chipre), Ekdose Hieras Metropoleos Trimythountos 2022, 191-224.
- GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Rafael, *Justiniano, emperador de los romanos (Temas de historia Antigua 24)*, Madrid, Editorial Síntesis 2020. ISBN: 978-84-1357-036-5 (reseña por Miguel Pablo SÁNCHEZ GÓMEZ en *Medievalismo* 31 (2021) 463-464)
- GRAU GUIJARRO, Sergi - FEBRER, Oriol, “Procopius on Theodora: ancient and new biographical patterns”, *Byzantinische Zeitschrift* 113 (2020) 769-788.
- GRAU GUJARRO, Sergi, “Las santas putas del desierto: reflexiones sobre una categoría hagiográfica en clave femenina”, en Bonhome-Pulido - Movellán Luis, *Del relato martirial al género hagiográfico* (cit.), 35-58.
- GRAU GUIJARRO, Sergi, *Les santes putes del desert*, Martorell, Adesiara 2021. ISBN 978-84-16948-64-2. — Edición del texto griego y traducción al

catalán, con amplia introducción y notas, de los relatos hagiográficos más representativos del subgénero de las prostitutas penitentes, conocido en la tradición de habla inglesa como “holy harlots of the desert”, que hemos adaptado en “santas putas del desierto”. Se trata de textos que pueden ser datados con bastante certeza en el siglo V y que incluyen las vidas de María Egipciaca, Pelagia, María de Siria y Tais.

GRAU GUIJARRO, Sergi, “Ascetismo y contemplación de filósofos y monjes: el punto de vista de la minoría neoplatónica a principios del siglo V”, en Bonhome-Pulido - García García, *De Qur’ān al Qur’ān* (cit.), 159-180.

GRAU GUIJARRO, Sergi, “The Body among Neoplatonists and Christians at the End of the Fourth Century: Synesius of Cyrene’s and Eunapius of Sardis’ Perspective”, *Literature* 2(4) (2022) 361-373.

GRAU GUIJARRO, Sergi, “Philosophers as θεῖοι ἄνδρες between Diogenes Laertius and Eunapius of Sardis. Tradition and Discontinuities in the Shaping of Miracle Workers”, en Alviz Fernández - Hernández de la Fuente, *Shaping the “Divine Men”* (cit.), 177-190.

HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, David, *Prolegómenos a una ciencia de la Antigüedad*, Madrid, Síntesis 2023 — El libro propone la reflexión previa que necesita toda aproximación a la Antigüedad, desde el Oriente antiguo hasta la Roma tardoantigua, y quiere dar cuenta de las tendencias historiográficas y diversas ideologías que nos han influido a la hora de elaborar nuestro discurso acerca de los albores de la historia, los mitos sobre los orígenes y la evolución de la idea de clasicismo.

LÓPEZ SÁNCHEZ, Fernando, “Ducs et rois mérovingiens au service de la Champagne et de l’Austrasie : leurs monnaies quasi pseudo-impériales”, en Dominique Hollard - Karim Meziane (eds.), *Le monnayage à Troyes et en Champagne de l’antiquité à nos jours*, Paris, Société d’Études Numismatiques et Archéologiques (SÉNA) 2022, 73-88.

LÓPEZ SÁNCHEZ, Fernando, “Shifting frontiers in Central Gaul at the time of the Emperor Anastasius: the c. 32 neglected mints of the Visigoth kingdom of Toulouse”, en M.-P. CHAMBON - S. CROGIEZ-PÉTREQUIN - A. FERDIÈRE - S. JANNIARD (eds.), *L’Antiquité tardive dans le centre et le centre-ouest de la Gaule (IIIe-VIIe s.)*, Actes du Colloque international L’Antiquité Tardive en Gaule ATEG VI Université de Tours, 6-8 décembre 2018 (= *Revue Archéologique du Centre de la France, Supplément* 81), Tours, FERACF 2022, 305-316.

LÓPEZ SÁNCHEZ, Fernando, “Une silique de Trèves pour Priscus Attale, empereur de tout l’Occident dès 413 ?”, *Cahiers Numismatiques*, juin 2022, n° 232, 17-25.

- MARTÍNEZ CARRASCO, Carlos, "Contra el emperador hereje: comunidades sirias durante la querrela monotelita", en Bonhome-Pulido - García García, *De Qumrān al Qur'ān* (cit.), 181-202
- MARTÍNEZ LACY, Ricardo, "Dukas y Diether Roderich Reinsch, Chronographie. Byzantiner und Osmanen im Kampf um die Macht und das Überleben (1341-1462): Griechisch- Deutsch. Berlin – Boston, De Gruyter, 2020", *Interpretatio* VII-2, septiembre de 2022 - febrero de 2023, 261-264.
- MARTÍNEZ MANZANO, Teresa, "El códice más antiguo de la Universidad de Salamanca", *Helmantica. Revista de Filología Clásica y Hebrea* 207 (2022) 115-134. — Ms. 2722 con una *catena* a Isaías, datado en el siglo X.
- MARTÍNEZ MAZA, Clelia, "The construction of legitimate models of female 'auctoritas' in Neoplatonism", en Alviz Fernández - Hernández de la Fuente, *Shaping the "Divine Men"* (cit.), 163-176.
- MIGUÉLEZ CAVERO, Laura, "Internal audiences in the New Testament epics of Juvenius and Nonnus", in Berenice VERHELST – Tine SCHEIJNEN (eds.), *Latin and Greek Late Antique Poetry in Dialogue*, Cambridge 2022, 174-204.
- MIGUÉLEZ CAVERO, Laura, "The *Codex Visionum* and the Uses of Greek Christian Poetry", *Literature* 3.2 (2023) 159-200.
- MIGUÉLEZ CAVERO, Laura, "Christodore de Coptos", en Céline URLACHER-BECHT (ed.), *Dictionnaire de l'épigramme littéraire dans l'Antiquité grecque et romaine*, Turnhout, Brepols 2022, vol. 1, 323-327.
- MIGUÉLEZ CAVERO, Laura (2022), "Épid(é)ictique (Épigramme)", in Céline URLACHER-BECHT (ed.), *Dictionnaire de l'épigramme littéraire dans l'Antiquité grecque et romaine*, Turnhout, Brepols 2022, vol. 1, 533-536.
- MONFERRER-SALA, Juan Pedro, "¿Quiénes eran los našārā de Nağrān? A propósito del *Martirio de Aretas y sus compañeros*", en Bonhome-Pulido - Movellán Luis, *Del relato martirial al género hagiográfico* (cit.), 125-146.
- MONTIEL VALADEZ, Daniel, "Los ascetas y monjes tardoantiguos y su proyección fílmica", *Florentia Iliberritana* 32 (2021) 99-111.
- MOVELLÁN LUIS, Mireia, "El narrador de la *Vida de Santa Pelagia*. Estrategias de autorización en las versiones griega y latina", en Bonhome-Pulido - Movellán Luis, *Del relato martirial al género hagiográfico* (cit.), 59-76.
- MUÑOZ GALLARTE, Israel, "Hacia una nueva edición, traducción y comentario de *Vita Euphrosynae*" en Bonhome-Pulido - Movellán Luis, *Del relato martirial al género hagiográfico* (cit.), 125-146.

- NARRO, Ángel, "La vida de Apolinaria/Doroteo (BHG 148) Una santa travestida de origen copto", en Bonhome-Pulido - Movellán Luis, *Del relato martirial al género hagiográfico* (cit.), 77-104.
- NARRO, Ángel, "Arrianos convertidos a la ortodoxia. Un tópico literario de la hagiografía tardoantigua", en Bonhome-Pulido - García García, *De Qumrān al Qur'ān* (cit.), 143-158.
- NARRO, Ángel - MUÑOZ GALLARTE, Israel, "L'épitomé des *Actes de Thomas* intitulé *Dans le récit de voyages du saint apôtre Thomas* (BHG 1836e)", *Analecta Bollandiana* 140.1 (2022) 294-304.
- NARRO, Ángel - MUÑOZ GALLARTE, Israel, "The First Two Acts of the Apostle Thomas and His Martyrdom in the Greek Manuscript Tradition of the Apocryphal Acts of Thomas", *Annali di Storia dell'Essegesi* 39 (2022) 371-387.
- NARRO, Ángel - MUÑOZ GALLARTE, Israel, "La imagen de Santa Eufrosine en el relato de su vida (BHG 625) del Códice Ambros. G 63 sup (s.XII)", *Revista digital de iconografía medieval* 13 (2021) 1-19.
- NARRO, Ángel - MUÑOZ GALLARTE, Israel, "The Acts of Thomas in codex Vat. gr. 544 (palimpsest)", *Eikasmós* 32 (2021) 273-279.
- PÉREZ MARTÍN, Inmaculada, "Luces y sombras en la identificación de copistas bizantinos: una reflexión al hilo de la escritura de Gregorio de Chipre", *Estudios Clásicos* 162 (2022) 157-179.
- PÉREZ MARTÍN, Inmaculada, "La influencia de la escritura de Máximo Planudes en su entorno", *Scripta: An international journal of codicology and palaeography* 15 (2022) 75-94.
- PÉREZ MARTÍN, Inmaculada, "Byzantine Libraries: The Public and the Private", en Nuria DE CASTILLA - François DÉROCHE - Michael FRIEDRICH (eds.), *Libraries in the Manuscript Age (Studies in Manuscript Cultures 29)*, Berlin - Nueva York, De Gruyter 2023, 183-208.
- PÉREZ MARTÍN, Inmaculada - SOLANA PUJALTE, Julián, "El Pinciano, lector de *Halieutica*: a propósito de la aldina de Opiano conservada en la Biblioteca Diocesana de Córdoba (BDC 16-71)", en R. FERNÁNDEZ MUÑOZ et al. (eds.), *De Bizancio a Córdoba. Los libros griegos del s. XVI en las bibliotecas cordobesas*, Córdoba 2023, 141-170.
- PÉREZ MORO, David, "Las etapas de la vida: un análisis diacrónico de las clasificaciones a través de las fuentes griegas", *Boletim de Estudos Clássicos* 67 (2022) 13-37 — Se consideran, entre otros, pasajes de Juan Damasceno, *Etymologicum Gudianum*, Juan Tzetzes y Miguel Apostolio.

- PÉREZ MORO, DAVID, "La pérdida de la vista en las fuentes médicas y lexicográficas griegas: ἀμβλυωπία y ἀμαύρωσις", *Ágora. Estudios Clásicos em Debate* 25 (2023), 95-118 — Un análisis de los términos a través de pasajes de léxicos, como Hesiquio de Alejandría, el patriarca Focio, los diccionarios *Etymologica*, pseudo-Zonaras, o de pasajes de autores médicos, como Oribasio de Pérgamo, Pablo de Egina y Aecio de Amida.
- PIQUER OTERO, Andrés, "El monacato de Egipto y Etiopía", en Teja Casuso – García Cortázar, *Los otros monacatos* (cit.), 69-87.
- PIQUER OTERO, Andrés, "Fronteras de lo divino: una aproximación a las prácticas mágicas como agente legitimador en comunidades monoteístas del cambio de era a finales de la Antigüedad", en Bonhome-Pulido - García García, *De Qumrān al Qur'ān* (cit.), 11-32.
- ROMERO-GONZÁLEZ, Dámaris, "Periandro, Macario y Espiridón: ¿Dónde está el depósito? El relato fantasmal de la recuperación del objeto perdido", en Bonhome-Pulido - Movellán Luis, *Del relato martirial al género hagiográfico* (cit.), 147-162.
- SANTOS MARINAS, Enrique, "El monacato eslavo y sus monasterios", en Teja Casuso – García Cortázar, *Los otros monacatos* (cit.), 147-169.
- SERRA MARÍ, Marta, "Alegorización de los dioses en Juan Tzetzes: el mito de Ares y Afrodita", *Minerva* 35 (2022) 93-110.
- SIGNES CODOÑER, Juan, "The martyrdom of Dorotheos of Alexandria under Valens in Nikephoros' *Chronographia brevis* 97.5-9", *Analecta Bollandiana* 140.1 (2022) 271-280.
- SIGNES CODOÑER, Juan, "Die zwei Ehen des Konstantinos Lekapenos und die Lücke in der Chronik des Logotheten für die Jahre 935–941", en I. Grimm-Stadelmann – A. Riehle – R. Tocci – M.M. Vučetić (eds.), *Anekdotia Byzantina. Studien zur byzantinischen Geschichte und Kultur. Festschrift für Albrecht Berger anlässlich seines 65. Geburtstags* (*Byzantisches Archiv* 45), Berlin, De Gruyter 2023, 683-691.
- SILVANO, Luigi, "Le mura della città celeste: dall'Apocalisse alla Visio Cosmae monachi (passando per Erodoto e Platone?)", en L. Arcari – L. Carnevale (eds.), «*Dignus es accipere librum*». *Miscellanea in onore di Edmondo Lupieri per il suo LXXII compleanno* (*Quaderni di Vetera Christianorum* 35), Bari, Edipuglia 2022, 281-287.
- SILVESTRE PAYÁ, Juan Carlos, "Romanitas, christianitas: La ciudadanía en la Antigüedad Tardía", *Helmantica. Revista de Filología Clásica y Hebrea* 207 (2022) 135-155.

- TEJA CASUSO, Ramón – GARCÍA CORTÁZAR, José Ángel (eds.), *Los otros monacatos. Experiencias monásticas en el Próximo Oriente*, Aguilar de Campoo, Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico 2023 — Las contribuciones son despojadas por orden alfabético.
- TEJA CASUSO, Ramón, "Experiencias monásticas en Judea y Siria", en Teja Casuso – García Cortázar, *Los otros monacatos* (cit.), 51-67.
- URBANO RUIZ, Miriam, "Y salieron ilesos del fuego: Dn 3 en la obra de Romano Melodo", *Studia Philologica Valentina* 19 (2020) 115-127 — El episodio de *Daniel 3* en la obra del Melodo.
- VALLEJO GIRVÉS, Margarita, "Augusta Verina's Symbols of Power in the Context of Leontius's Usurpation of Zeno", en Beatrice GIROTTI - Giulia MARSILI - Margherita Elena POMERO (eds.), *Il potere dell'immagine e della parole. Elementi distintivi dell'aristocrazia femminile da Roma a Bisanzio*, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo 2022, 75-93.
- VALLEJO GIRVÉS, Margarita, "Bishop Licinianus of Carthago Spartaria, the Monastery of Asán and the Struggle between Visigoths and Byzantines", en Sabine PANZRAN - Pablo POVEDA ARIAS (eds.), *Bishops under Threat. Contexts and Episcopal Strategies in the Late Antique and Early Medieval West* (*Arbeiten zur Kirchengeschichte* 150), Berlin-Boston, De Gruyter 2023, 285-300.
- VARONA CODESO, Patricia, "La historia universal en Bizancio: problemas de definición y principales formas literarias", *E-Spania: Revue électronique d'études hispaniques médiévales* 42 (2022).
- VESPIGNANI, Giorgio, "El monacato de la Rus' de Kiev y de Moscú en sus monasterios", en Teja Casuso – García Cortázar, *Los otros monacatos* (cit.), 223-239.
- VESPIGNANI, Giorgio, "Aristocratiche nel Peloponneso romeo e latino del secolo XV", en Beatrice GIROTTI - Giulia MARSILI - Margherita Elena POMERO (eds.), *Il potere dell'immagine e della parole. Elementi distintivi dell'aristocrazia femminile da Roma a Bisanzio*, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo 2022, 219-230.
- VESPIGNANI, Giorgio, *Bisanzio e Firenze. La Romània fiorentina nel Quattrocento, Prefazione di Antonio Carile* (Quaderni di *Bizantinistica* 22), Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo 2022.
- VESPIGNANI, Giorgio, "Dante, Giustiniano, il Diritto, nell'affresco di Andrea di Bonaiuto nella Sala Capitolare del convento di S. Maria Novella a Firenze (1366-1368)", *Periptero. Letteratura e Dintorni in Grecia* 17 (2022) 73-

77.

- VESPIGNANI, Giorgio, reseña de Ramón TEJA CASUSO, *Los papas ¿Sucesores de Pedro o de Constantino? La mayor falsificación de la historia*, Madrid, 2022, en *Studia Historica – Historia Antigua* 40 (2022) 489-493.
- VESPIGNANI, Giorgio, Il simbolismo della pena nell'impero romano d'Oriente, en C. TROCINI (ed.), «*Libertas*» e «*disciplina*». *Da Roma a Costantinopoli a Mosca. Atti del XLI Seminario internazionale di studi storici «Da Roma alla Terza Roma» (Roma, 21 aprile 2021)*, Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche 2022, 261-264.
- VESPIGNANI, Giorgio, “La cronachistica veneziana tra Duecento e Quattrocento e la Romània”, en B. FIGLIUOLO (ed.), *Guardando a Venezia e oltre. Connettività locale, mercati intermedi e l'emporio dell'«economia mondo» veneziana (secc. XIII-XV). Atti del Convegno intern. (Udine, 20-22 settembre 2021)*, Udine, Forum Ed. 2022, 273-288.
- VESPIGNANI, Giorgio, reseña de N. ZORZI - C. GIACOMELLI (ed.), *Tra Oriente e Occidente. Dotti bizantini e studenti greci nel Rinascimento padovano*, Padova, 2022, en *Studi Medievali* 63.2 (2022) 966-971.
- VIVES CUESTA, Alfonso - MADRIGAL ACERO, Lucía (2022): “Support-verb constructions in post-classical Greek and sociolinguistics: a diachronic study of εὐχὴν ποιέω as a level-of-speech marker”, en José Miguel BAÑOS – María Dolores JIMÉNEZ LÓPEZ – María Isabel JIMÉNEZ MARTÍNEZ - Cristina TUR (eds.), *Collocations in theoretical and applied linguistics: from Classical languages to Romance languages*, Madrid, Guillermo Escolar & Sociedad Española de Estudios Clásicos 2022, 305-334.
- WATTS, Edward, “Roman, pagan philosophers in a Christian Empire”, en Alviz Fernández - Hernández de la Fuente, *Shaping the “Divine Men”* (cit.), 149-162.

Dirección

Juan Signes Codoñer

Diseño y maquetación

David Pérez Moro

Contacto

Sociedad Española de Bizantinística

CCHS-CSIC (despacho 1B5)

C/ Albasanz 26-28

28037 Madrid (España)

estudiosbizantinos@gmail.com

(<http://bizantinistica.blogspot.com.es>)

Publicación electrónica gratuita y de distribución libre de la Sociedad Española de Bizantinística.

Boletín de la Sociedad Española de Bizantinística 42 (abril de 2023) tiene una [licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.13785730